

Universität für Bodenkultur Wien

Untersuchung des Beweidungseffektes im renaturierten WWF Auengebiet March-Auen auf Biomasse und Biodiversität

Julia Aldrian 12007123

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science

im Rahmen des Studiums Landschaftsplanung und
Landschaftsarchitektur

Eingereicht am 06.10.2024

Betreuerin: Anna Lindenberger, B.Sc. MSc.
H 87400 Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau (IBLB)

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen Prüferin/ keinem anderen Prüfer als Prüfungsleistung eingereicht.

Mir ist bekannt, dass Zuwiderhandeln geahndet wird („Verwendung unerlaubter Hilfsmittel“) und weitere rechtliche Schritte nach sich ziehen kann.

06.10.2024

Datum

Julia Adrian

Unterschrift

Abstract

Wetlands account for approximately one third of terrestrial carbon storage, act as natural flood control systems, and provide habitats for numerous species threatened with extinction (vgl. REWET 2024b). In the face of anthropogenic climate change, the maintenance and restoration of natural wetlands, such as the floodplains of the March River, are vital for fostering sustainable and resilient ecosystems. Effective management of nature reserves must therefore adapt to both current conditions and long-term conservation goals.

This bachelor's thesis examines the impact of horse and cattle grazing in plant species composition and biomass, using the flood plains of the March River as a case study. In this region, a portion of the meadows is currently being utilised as part of a grazing project aimed at restoring the area's former structural diversity. This thesis further explores the relationship between grazing and the distribution of the lance-leaved aster (*Symphyotrichum lanceolatum*), a potentially invasive species posing a threat to the region's biodiversity.

To address these research questions, it is essential to consider the natural conditions and history of the March Auen region, the REWET project, and the role of grazing in conservation areas more broadly. Building on this theoretical foundation, the impact of grazing in the above-mentioned area was examined by assessing plant species composition and biomass in three 1-square-metre plots, one of which served as a control to allow for a comparative analysis of grazed and ungrazed areas. Data collection occurred over four fieldwork days between April and July 2024.

The findings of this study revealed key insights into the impact of grazing on plant diversity and biomass. Across the three plots, a total of 31 plant species were identified, including three endangered and five critically endangered species. The ungrazed plot exhibited the highest biomass values, while the grazed plots showed notable improvements in vegetation structure, as illustrated by photographic evidence. These results suggest that grazing may contribute to enhancing biodiversity and improving ecosystem resilience by reducing biomass of dominant species, thus preventing overgrowth and creating more varied microhabitats.

To gain deeper insights and build on this initial analysis with more comprehensive data, it is recommended that the monitoring programme continue in future years with adjustments made to the methodology. This will help refine our understanding of how grazing may impact wetland ecosystems over time.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die Verortung der Forschungsstation in den Unteren March Auen nördlich von Marchegg (Quelle: NÖ Atlas, eigene Bearbeitung)	2
Abbildung 2: Pferde und Rinder auf der Weide, Eigene Aufnahmen.....	8
Abbildung 3: Die Pferdeweide bei Marchegg mit der Verortung der Forschungsstation, Quelle: WWF, eigene Bearbeitung	11
Abbildung 4: Verortung der Plots, Quelle: Google Earth, eigene Bearbeitung	12

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kurzübersicht Plots 1-3, eigene Darstellung.....	13
Tabelle 2: Bilder der Plots 1–3 im April vor der 1. Ernte, eigene Aufnahmen.....	14
Tabelle 3: Gefährdungskategorien für Österreich nach (Schratt-Ehrendorfer et al. 2022), eigene Darstellung	16
Tabelle 4: Die Ernte der Biomasse, eigene Aufnahmen	18
Tabelle 5: Pflanzenliste Marchegg Gesamt, eigene Darstellung.....	21
Tabelle 6: gefährdete Arten, die auf der Weide gefunden wurden, oben v.l.n.r.: Allium angulosum, Clematis integrifolia in Blüte, Clematis integrifolia verblüht, unten v.l.n.r. Veronica maritima, Inula britannica, Selinum venosum, eigene Aufnahmen	23
Tabelle 7: Biomasse trocken, eigene Darstellung	24
Tabelle 8: Biomasse in Prozent von Nassgewicht, eigene Darstellung	25

Abkürzungen

Abb.	Abbildung
Abk.	Abkürzung
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
ebd.	Ebenda
GVE	Großvieheinheiten
ha	Hektar
vgl.	vergleiche
sp.	Spezies = Art
z.B.	zum Beispiel

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretischer Hintergrund	2
2.1	<i>Die March-Auen</i>	2
2.2	<i>Beweidung</i>	5
2.3	<i>EU-Projekt REWET</i>	9
3	Methoden	11
3.1	<i>Verortung der Flächen</i>	11
3.2	<i>Vegetationsaufnahme</i>	14
3.3	<i>Ermittlung der Biomasse</i>	17
3.4	<i>Benötigte Materialien</i>	18
4	Ergebnisse	20
4.1	<i>Festgestellte Arten</i>	20
4.2	<i>Biomasse</i>	24
5	Diskussion	26
5.1	<i>Beantwortung der Forschungsfragen und Interpretation</i>	26
5.2	<i>Methoden</i>	28
5.3	<i>Ausblick:</i>	29
6	Literaturverzeichnis	30
7	Anhang	34

1 Einleitung

Feuchtgebiete nehmen nur sieben Prozent der Erdoberfläche ein, dennoch speichern sie 33 Prozent des terrestrischen Kohlenstoffs. Des Weiteren bieten Sümpfe, Überschwemmungsgebiete und Torfmoore weltweit einen Lebensraum für eine Million vom Aussterben bedrohter Arten. Eine Entwässerung der Gebiete für die landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Nutzung oder zur Torfgewinnung führt zur Freisetzung der gespeicherten Treibhausgase. Daher ist der Erhalt der Feuchtgebiete essenziell, um den Klimawandel zu verlangsamen. (vgl. REWET 2024b)

Aus den genannten Gründen ist es notwendig, diese komplexen Ökosysteme zu erhalten, wiederherzustellen und ihre Funktionsweise eingehender zu erforschen. Daher wurde im Rahmen des EU-Projektes REWET eine Forschungsstation errichtet, bei der seit 2023 kontinuierlich Messungen durchgeführt werden.

Die vorliegende Bachelorarbeit hat das Ziel, einen Teil dieser Daten zu erheben und zu interpretieren. Im Rahmen der Bachelorarbeit sollten in der Vegetationsperiode 2024 die nachstehenden Forschungsfragen geklärt werden. Basierend auf dem Vorwissen der Autorin zum Themenkomplex wurden auch Hypothesen formuliert.

Die erste Forschungsfrage lautet „*Wie wirkt sich die Beweidung mit Pferden und Rindern auf die Artenzusammensetzung der Pflanzen im Augebiet Marchegg aus?*“. Die Hypothese dazu lautet: Die Beweidung mit Pferden und Rindern wird zu einer erhöhten Diversität der vorkommenden Pflanzenarten führen. Als weitere Möglichkeiten der Flächennutzung sind die Mahd sowie das Brachfallen der Fläche zu nennen. Es wird angenommen, dass bei der Beweidung die höchste Biodiversität erreicht wird.

Zur zweiten Forschungsfrage „*Wie wirkt sich die Beweidung mit Pferden und Rindern auf die Biomasse der Pflanzen im Augebiet Marchegg aus?*“ lautet die Hypothese, dass die Beweidung mit Pferden und Rindern zu einer Verringerung der Pflanzenbiomasse führt, da die Pflanzen als Nahrungsquelle für die Tiere dienen.

Schließlich soll noch untersucht werden, ob ein Zusammenhang zwischen der Beweidung und dem Vorkommen von invasiven Arten, insbesondere *Symphyotrichum lanceolatum* besteht. Dazu lautet die Hypothese, dass durch Beweidung das Vorkommen von *Symphyotrichum lanceolatum* eingeschränkt wird.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Die March-Auen

2.1.1 Lage

Die March hat ihren Ursprung in den Glatzer Schneebergen in Tschechien und fließt bei Hohenau nach Österreich. Hier fließt sie an der österreichisch-slowakischen Grenze entlang, bis sie schließlich bei Devín in die Donau mündet (vgl. Hohensinner 2022, S.12). Die March-Auen befinden sich im Osten Niederösterreichs im Pannonikum. Die Pannonische Florenregion umfasst in Österreich die östlichen Teile Niederösterreichs und des Burgenlands sowie darüber hinaus Ungarn und angrenzende Teile der Nachbarländer Ungarns (vgl. Schrott-Ehrendorfer 2008, S.63 ff.).

Aufgrund der Lage des Untersuchungsgebiets in einer der letzten naturnahen Tieflandflusslandschaften Österreichs ist die Fläche Teil mehrerer Schutzgebiete mit unterschiedlichen Ausdehnungen und unterschiedlichen Kategorien. Zu einen ist es Teil der Europaschutzgebiete (FFH und Vogelschutz) „March-Thaya-Auen“ (vgl. Land Niederösterreich 2023, S.4). Zum anderen liegt das Untersuchungsgebiet im Naturschutzgebiet „Untere Marchauen“ (LGBl. 5500/13-33, §2) und ist Teil des Ramsar-Gebietes „Donau-March-Auen“ (vgl. Umweltbundesamt 2024a).

Abbildung 1: Die Verortung der Forschungsstation in den Unteren March Auen nördlich von Marchegg (Quelle: NÖ Atlas, eigene Bearbeitung)

Die exakte Lage der Forschungsstation des REWET-Projektes ist in Abb. 1 dargestellt. Sie befindet sich in den Unteren March-Auen, nördlich des Schlosses Marchegg. Die Fläche ist Teil einer Weide, die im Rahmen eines Ganzjahres Beweidungsprojektes des WWF genutzt wird.

Die Forschungsstation befindet sich auf einer Seehöhe von 139 m ü.A. (Amt der NÖ Landesregierung 2024). Im Bereich der Forschungsstation ist der Bodentyp ein „vergleyter, reifer Grauer Auboden aus feinem Schwemmmaterial“ (BFW 2024). Es handelt sich um einen Boden mit hohem Lehmgehalt und starkem Grundwassereinfluss (vgl. ebd.).

Der mittlere Jahresniederschlag im Untersuchungsgebiet beträgt 600 mm (vgl. BML 2024). Diese Daten beziehen sich auf den Zeitraum 1991–2020 und auf den Gitterpunkt 2796, auf dem die Forschungsstation liegt. Die Tagesmittelwerte der Lufttemperatur lagen in den Jahren 2023 und 2022 mit 11,8 °C bzw. 11,5 °C signifikant über dem Mittelwert der Jahre 1961–1990 von 9,4 °C (vgl. ZAMG 2024).

2.1.2 Geschichte

Ursprünglich ist die March ein mäandrierender Tieflandfluss, der durch seinen stark gewundenen Flusslauf und seine Dynamik gekennzeichnet ist. Durch jahrhundertelange Umlagerungsprozesse hat sich ein weitläufiges Auegebiet entwickelt, das neben dem Hauptarm der March auch zahlreiche Neben- und Totarme umfasst. Dadurch hat der Fluss bis heute einen maßgeblichen Einfluss auf das Umland. (vgl. Hohensinner 2022, S.13 ff.)

Das Gebiet der March-Auen wurde in den letzten Jahrhunderten durch menschliche Nutzung und Regulierung des Flusslaufes stark verändert, wodurch die natürliche Dynamik der March eingeschränkt wurde. Aufgrund der vorteilhaften Bedingungen für die Landwirtschaft und Forstwirtschaft im Überschwemmungsgebiet sowie der Expansion von Siedlungen wurde die March – wie die meisten anderen mäandrierenden Flüsse in Österreich – begradigt. Dies führte zu einem Verlust der lateralen Vernetzung zwischen Fluss und Au, was das Austrocknen der Totarme und die Verhinderung der Entwicklung neuer aquatischer und terrestrischer Lebensräume zur Folge hatte. (vgl. ebd. S. 18 f.)

Im Jahr 1970 wurde vom WWF und der Stadtgemeinde Marchegg ein Gebiet mit einer Fläche von rund 1200 Hektar erworben. Das Gebiet befindet sich im Unterlauf der March zwischen Zwerndorf und Marchegg und steht seit 1978 unter Naturschutz (vgl. WWF Österreich 2022). Bis in die 1980er Jahre wurden an der March Maßnahmen zur Regulierung durchgeführt, welche die Abtrennung von Mäandern beinhalteten. Ab den 1990er Jahren wurde mit Revitalisierungsmaßnahmen begonnen, die von der heutigen „viadonau – Österreichische Wasserstraßen Gesellschaft m.b.H“ umgesetzt wurden. Bei diesen ersten Renaturierungen handelte es

sich überwiegend um kleinräumige Projekte wie beispielsweise den Bau von Bühnen und das Entfernen von Uferverbauungen an bestimmten Stellen. (vgl. Stelzhammer 2022b, S.118 ff.)

Im Rahmen eines LIFE-Projektes wurden im Zeitraum von 2011 bis 2019 Renaturierungs- und Artenschutzmaßnahmen im Gebiet durchgeführt. Ziel des Projektes war „die weitreichende Wiederherstellung einer naturnahen Flusssynamik in den Unteren March-Auen, sowie die Extensivierung der Bewirtschaftung und gezielte Bestandssicherungsmaßnahmen für gefährdete Arten und Lebensraumtypen“ (Steiner 2021, S.9).

Im Jahre 2014 wurde im Zuge des LIFE-Projektes ein Ganzjahres Beweidungsprojekt mit Konik-Pferden initiiert. Darüber hinaus umfasste das Projekt weitere Maßnahmen wie die Beseitigung von Uferverbauungen an der March, die Bekämpfung von Neophyten sowie eine Verbesserung der hydrologischen Verhältnisse in den Überschwemmungsbereichen der Au. (vgl. Steiner 2021, S.13)

2.1.3 Naturräumliche Besonderheiten

Die March-Thaya-Auen gehören zu den artenreichsten Feuchtgebieten Mitteleuropas. Sie bieten Lebensraum für viele gefährdete Arten, darunter 91 endemische (vgl. Westerhof et al. 2022a, S.27).

Das Auenreservat zeichnet sich durch eine hohe Diversität an Habitaten aus und umfasst etwa 75 Prozent Waldfläche, 15 Prozent Wiesen und 10 Prozent Wasserfläche. Daher bieten die March-Auen einen Lebensraum für zahlreiche Tiergruppen, insbesondere für Amphibien, Fledermäuse, Heuschrecken, Libellen sowie für eine Vielzahl an Vögeln, darunter Seeadler, Weiß- und Schwarzstörche, Uferschwalben und Eisvögel. (vgl. Stelzhammer 2022a, S.41 ff.)

In dieser Arbeit wird ein besonderes Augenmerk auf die Lebensräume Feuchtwiese und Sutte gelegt. Auf den wechselfeuchten, in der Regel (mehrmals) jährlich überschwemmten Brenndolden-Auenwiesen kommen neben der Brenndolde (*Selinum venosum*) auch die Ganzblatt-Waldrebe (*Clematis integrifolia*) und das Gnadenkraut (*Gratiola officinalis*) vor (vgl. Stelzhammer 2022a, S.47). Des Weiteren sind Kanten-Lauch (*Allium angulosum*), Frühe Segge (*Carex praecox*) und Ruten-Weidrich (*Lythrum virgatum*) als charakteristische Arten zu nennen (vgl. Land Niederösterreich 2023, S.31 f.). Brenndolden-Auenwiesen sind im Anhang I der FFH-Richtlinie unter der Nummer 6440 aufgelistet (vgl. Umweltbundesamt 2024b, S.2) und bei der letzten Bewertung in 2019 wurde der Erhaltungszustand als „ungünstig-schlecht“ (Umweltbundesamt 2019b) eingestuft. Der Lebensraumtyp der Brenndolden-Auenwiesen ist durch einen hohen Artenreichtum sowie das Vorkommen im Überschwemmungsbereich von Tieflandflüssen gekennzeichnet. Um den Erhalt von Brenndolden-Auenwiesen zu gewährleisten, ist die Sicherstellung regelmäßiger Überschwemmungen und eine entsprechende Pflege in Form von extensiver Beweidung oder Mahd notwendig. (vgl. Land Niederösterreich 2023, S.31 f.)

Unterbleibt eine Mahd oder Beweidung, setzt eine Sukzession ein, in deren Verlauf sich Wiesen-Hochstaudenfluren entwickeln. Zu den typischen Staudenarten dieser Pflanzengesellschaften zählen unter anderem der Langblättrige Blauweiderich (*Veronica longifolia*) und speziell in den March-Auen die Glanz-Wolfsmilch (*Euphorbia lucida*). (vgl. Schratt-Ehrendorfer et al. 2007, S.17)

Des Weiteren sind auf den Auwiesen zahlreiche Senken und Mulden zu finden, die nach Hochwassern oder starken Regenfällen über einen längeren Zeitraum mit Wasser gefüllt bleiben. Diese temporären Gewässer werden als „Sutten“ bezeichnet und weisen eine Besiedelung durch Pionierpflanzen auf. In einigen Fällen entwickeln sich auch Staudenfluren oder dichte Ried-Bestände, beispielsweise aus Carex-Arten. Zu den tierischen Bewohnern der Sutten zählen neben Amphibien und Watvögeln auch sogenannte Urzeitkrebse wie der Sommer-Rückenschaler (*Triops cancrivorus*) und der Grüne Feenkrebs (*Chirocephalus shadini*). (vgl. Stelzhammer 2022a, S.44 f.)

2.2 Beweidung

Im Folgenden werden die Hintergründe der Beweidung aus historischer und ökologischer Sicht erörtert. Zudem wird das Beweidungsprojekt in den March-Auen vorgestellt und auf die Besonderheiten der Beweidung mit Pferden und Rindern eingegangen.

2.2.1 Hintergründe zur Beweidung

Um die potenzielle Ausprägung der „natürlichen“ mitteleuropäischen Landschaft zu erfassen, ist die Berücksichtigung des Einflusses von Großherbivoren erforderlich. Während das Reh gegenwärtig nahezu überall anzutreffen ist und Wildschweine, Rothirsche und Damhirsche teilweise über sehr ausgedehnte Verbreitungsgebiete verfügen, sind Tiere wie Biber und Braunbären auf sehr kleine Gebiete beschränkt. Der Wisent, das Wildpferd und der Auerochse gelten in Mitteleuropa als zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert ausgestorben. In den letzten Warmzeiten existierte eine Vielzahl weiterer großer Herbivoren, darunter der Waldelefant, das Waldnashorn und der Riesenhirsch. Die genannten Tiere nahmen maßgeblichen Einfluss auf die Vegetation und somit das Aussehen der Landschaft. Faktoren, die dies beeinflussten waren unter anderem die mechanische Wirkung ihrer Körpergröße, die Lebensweise in Gruppen, die Nahrungsaufnahme durch Grasfressen und ihre Fähigkeit Gewässer umzugestalten. (vgl. Bunzel-Drücke et al. 2008, S.16 ff.)

Knochenfunde deuten darauf hin, dass seit der letzten Eiszeit große Pflanzenfresser wie Auerochsen und Wildpferde in den March-Auen lebten und Teile der Fläche durch Verbiss offenhielten. Das reichliche Futterangebot und die Wasserversorgung reichten für größere Herden aus. Durch das geringere Futterangebot im Winter wurden auch Knospen, Zweige und Rinde gefressen, was eine Wiederbewaldung nach der Eiszeit an einigen Stellen verhinderte. Später

wurde das Gebiet als Weideland für Pferde, Rinder, Schafe und Schweine genutzt, wobei auch der Wald lange Zeit eine Rolle in der Weidehaltung spielte. (vgl. Westerhof 2022, S.114 ff.)

Um in den March-Auen einen möglichst naturnahen Zustand zu erhalten, sind Weidetiere und eine extensive Form der Beweidung als ein integraler Bestandteil des Ökosystems zu betrachten. Die March-Auen hätten sich ohne Weidetiere nicht in dieser Form entwickeln können, da sie eine Fragmentierung in der Landschaft erzeugen, die viele ökologische Nischen schafft (vgl. ebd S. 114). Weidetiere schaffen durch ihren teilweise selektiven Fraß, Tritt und Verbiss Lebensräume und tragen zur Ausbreitung von Pflanzen bei (vgl. Lotzkat 2022, S.29 f.). Neben vielen Pflanzen des Offenlandes ist auch der Lebenszyklus der Eichen mit dem Verhalten von Weidetieren verbunden, da diese auf lichte Saumbereiche angewiesen sind, in denen Jungpflanzen aufkommen können (vgl. Westerhof 2022, S.40). Insbesondere die extensive Ganzjahresbeweidung übt einen positiven Einfluss auf die biologische Vielfalt aus, da sie Lebewesen wie beispielsweise Schmetterlingen und anderen Gliederfüßern mit perennierender Entwicklung über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg Lebensraum und Nahrung bietet (vgl. Buse 2022, S.99 f.).

Der Landnutzungswandel im 19. und 20. Jahrhundert sowie der Übergang von der Weidehaltung zur Stall- und Koppelhaltung führten zu einer Reduktion der Bedeutung von Weiden und zu deren weiträumiger Verdrängung aus der Landschaft. Diese Entwicklung resultierte in einer Verringerung der Strukturvielfalt in der Landschaft und einem Rückgang der dort beheimateten Arten. In Anbetracht der Biodiversitätskrise und des anthropogenen Klimawandels kann eine naturschutzorientierte, extensive Weidenutzung einen Beitrag zum Erhalt einer strukturreichen Landschaft und damit zu resilienteren Ökosystemen, einer höheren Artenvielfalt und einer größeren genetischen Vielfalt leisten. Des Weiteren kann durch fachkundiges Weidemanagement auch die Humusbildung gefördert und somit die CO₂-Speicherkapazität des Bodens erhöht werden (vgl. Lotzkat 2022, S.34).

2.2.2 Theoretischer Hintergrund zu Beweidung mit Pferden und Rindern

Die Auswahl der eingesetzten Weidetiere hat einen großen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Weide und damit verbundene Faktoren wie das Vorkommen bestimmter Arten und die Biodiversität. Da im Beweidungsprojekt in Marchegg Pferde und Rinder zur Beweidung eingesetzt werden, wird im Folgenden nur auf diese Tiere näher eingegangen.

Im Allgemeinen haben Rinder eine weniger schädigende Trittwirkung als Pferde. Außerdem haben Rinder ein weniger selektives Fressverhalten und ihr Verbiss ist relativ hoch, während Pferde zwar selektiver fressen, aber stellenweise einen sehr tiefen Verbiss verursachen. Aus diesen Gründen wird die Haltung von Pferden nur auf ebenen und trockenen Flächen empfohlen während Rinder relativ universell einsetzbar sind. Welche Tiere für eine Fläche geeignet

sind hängt auch von den gewünschten Ergebnissen ab und im Naturschutz kann der tiefe Verbiss, der Vertritt und das Freihalten von Uferbereichen förderlich für die Naturschutzziele sein. (vgl. Vanselow 2005, S.32 ff.)

Für die Haltung von Rindern sind eher fettere Weiden geeignet, während Pferde auch auf nährstoffärmeren Flächen geeignetes Futter finden und sich zudem von Blättern und Knospen ernähren können. Die gemeinsame Haltung von Pferden und Rindern ist in der Praxis weit verbreitet, Dabei hat sich gezeigt, dass sich die Tiere in ihrem Fressverhalten in der Regel gut ergänzen. Für eine besonders erfolgreiche Beweidung eignen sich Rinderrassen wie Galloway und Dexter, die für extensive Flächen besonders geeignet sind. (vgl. Vanselow 2005, S.18 ff.)

Das polnische Konik ist eine sehr robuste Pferderasse, die sich gut für die Freilandhaltung in Reservaten und Naturschutzgebieten eignet. Die Rasse entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als die letzten Exemplare des europäischen Tarpans (*Equus ferus ferus*) in Polen mit Hauspferden (*Equus ferus f. caballus*) gekreuzt wurden. Dadurch entstand eine urtümliche Pferderasse, die neben dem auffälligen Aalstrich auch viele Eigenschaften seiner wilden Vorfahren behielt, darunter die Anpassungsfähigkeit, und daher seit Anfang des 20. Jahrhunderts gezielt gezüchtet werden. (vgl. WWF 2023, S.1 ff.)

2.2.3 Das Ganzjahres Beweidungsprojekt in den March-Auen

Vor der Wiedereinführung der Beweidung im Jahr 2014 wurden die größeren Auwiesen ein- bis zweimal pro Jahr gemäht. Die extensive Mahd führte dazu, dass die Wiesen bereits vor der Beweidung einen hohen botanischen Wert aufwiesen. Seit 2014 wird das WWF-Beweidungsprojekt von einem umfassenden Monitoring-Programm begleitet, um die Auswirkungen der Beweidung auf die Vegetation zu beobachten. Nach einem Zeitraum von fünf Jahren konnten hauptsächlich Veränderungen in der Vegetationsstruktur, weniger jedoch in den vorkommenden Pflanzenarten beobachtet werden.

Die Mahd hat einerseits einen nivellierenden Effekt auf die Wiese selbst und andererseits eine scharfe Grenze zum Wald zur Folge. Durch die Beweidung werden innerhalb der Weide oft auf wenigen Metern Übergänge zwischen kurzem Rasen und kniehohere Vegetation geschaffen. Zudem entstehen meterbreite Saumbereiche zwischen Wiese und Wald. Diese Gegebenheiten wirken sich positiv auf die Avifauna aus, wovon insbesondere Arten wie der Wiedehopf (*Upupa epops*) und der Neuntöter (*Lanius collurio*) profitieren. Kleearten wie *Trifolium retusum* und *Trifolium striatum* können aufgrund der kurzen und offenen Stellen, die durch den Verbiss geschaffen werden, besser gedeihen. Des Weiteren wurde die Bestandsentwicklung bei Dungkäfern (*Aphodiinae*) und Heuschrecken (*Orthoptera*) untersucht, welche als gute Indikatoren für die Biodiversität dienen. Dabei konnte festgestellt werden, dass vor allem bei gefährdeten Arten eine Zunahme der Individuenzahl zu verzeichnen ist. (vgl. Westerhof 2022, S.114 ff.)

Zum Ende des Jahres 2023 befand sich auf der 76 Hektar großen Weidefläche eine Konik-Herde mit 24 Pferden. (vgl. Rozhon et al. 2024, S.19) Dies entspricht einer Besatzdichte von 0,26 Großvieheinheiten pro Hektar auf der Gesamtfläche. Allerdings umfasst die Offenlandfläche nur ca. 33 ha sodass nur ein geringer Teil der Gesamtfläche als Futterfläche genutzt werden kann. Da sich im Jahr 2023 im Sommer Rinder auf der Weide befanden, ergibt sich im Jahresdurchschnitt eine Nutzungsintensität von 0,6 GVE pro Hektar (Rozhon et al. 2024, S.20 ff.). Um das Ziel der Strukturvielfalt auf der Weide zu erreichen, sind 0,6 GVE pro Hektar geeignet (vgl. Vanselow 2005, S.138).

Abbildung 2: Pferde und Rinder auf der Weide, Eigene Aufnahmen

Um die vom WWF angestrebten Naturschutzziele durch die Beweidung zu erreichen, ist ein Weidenmonitoring erforderlich, um eine Über- oder Unterbeweidung zu vermeiden. Dazu wurden unter anderem Grenzwerte für das Gehölzaufkommen im Offenland, Kotstellen, offene Bodenstellen, kurzen Weiderasen und nitrophile Arten definiert. Bei einer Überschreitung bzw. Unterschreitung der vorgegebenen Werte können Maßnahmen wie Koppelung oder Anpassungen der Besatzstärke ergriffen werden. (vgl. Westerhof et al. 2022b, S.84) Während die Pferde ganzjährig auf der Weide stehen, werden Rinder nur in Jahren mit besonders starkem Aufkommen von Ruderalpflanzen während der Vegetationsperiode gezielt auf speziell eingezäunten Koppeln gehalten. Diese Maßnahme wird ergriffen, da man sich aufgrund der typischen Fressgewohnheiten der Rinder ein gezieltes Management der unerwünschten Pflanzen erhofft. (vgl. Rozhon et al. 2024, S.28)

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Großvieheinheiten gibt. Die zuvor vom WWF präsentierten Zahlen basieren auf dem Eurostat-Koeffizienten, bei dem ein Pferd 0,8 GVE entspricht. Zur Berechnung einer Großvieheinheit wird als Referenzeinheit der Futterbedarf einer Milchkuh herangezogen (vgl. eurostat 2021). Die Agrarmarkt Austria GmbH (AMA) verwendet hingegen einen abweichenden GVE-Schlüssel, der unter anderem für Förderungen im Rahmen des Programms für

umweltgerechte Landwirtschaft (ÖPUL) von Relevanz ist. In diesem Schlüssel wird für erwachsene Pferde über 300 Kilogramm ein Koeffizient von 1,0 angesetzt (vgl. LKÖ 2023). Da die Waldflächen zur Berechnung der ÖPUL-Weidefläche nicht mit einbezogen werden können kommt der WWF teilweise knapp an die von der AMA festgelegte Obergrenze von 1 GVE pro Hektar heran, obwohl gemäß den vom WWF festgelegten Kriterien eine Unterbeweidung vorherrscht. (vgl. Rozhon et al. 2024, S.23 f.)

2.2.4 Beweidung und die March-Aster

Laut der Unionsliste (vgl. Umweltbundesamt 2024c) ist die March-Aster oder Lanzett-Herbstaster (*Symphotrichum lanceolatum*) nicht als invasiver Neophyt eingestuft. Eine aktuelle Version einer offiziellen Einstufung invasiver Arten in Österreich steht bislang aus. Das letzte Werk stammt aus dem Jahr 2002 (vgl. ESSL, F. & RABITSCH, W. (2002): Neobiota in Österreich. Umweltbundesamt, Wien) und kann aufgrund der fortlaufenden Veränderungen in der Vegetation und im Klima nicht als valide Quelle herangezogen werden. Die Asternart ist jedoch insbesondere in den March-Auen sehr häufig anzutreffen (vgl. Fischer et al. 2008) weshalb sie auch im Endbericht des LIFE-Renaturierungsprojekts als „im Projektgebiet potentiell invasiver Neophyt“ (Steiner 2021, S.16) bezeichnet wird. Darum wird dieser Pflanze ein besonderes Augenmerk geschenkt.

Im WWF-Weidebericht wird auf die Auswirkungen der Beweidung auf die Entwicklung der March-Aster eingegangen. Es konnte festgestellt werden, dass das Gedeihen der March-Aster von einer Vielzahl weiterer Faktoren, darunter Feuchtigkeit, Störungen des Bodens und Weidedruck, abhängt. Statistisch signifikante Zusammenhänge konnten jedoch kaum gefunden werden. Allerdings wurde festgestellt, dass Rinder die March-Aster insbesondere in frühen Entwicklungsstadien fressen, während Pferde sie generell eher meiden. Dadurch kann mit einer zusätzlichen Beweidung mit Rindern zum richtigen Zeitpunkt zumindest das lokale Auftreten der March-Aster ausgelichtet sowie die Bildung von Samen und Blüten minimiert werden (vgl. Rozhon et al. 2024, S.33 ff.). Damit diese Maßnahme erfolgreich ist, muss der Beweidungsdruck hoch genug sein, da die Tiere anderenfalls auf Flächen mit geringem Asternaufkommen ausweichen (vgl. Rozhon et al. 2024, S.36).

2.3 EU-Projekt REWET

Die im Rahmen dieser Bachelorarbeit erhobenen Daten werden in das EU-Projekt REWET (REstoration of WETlands) einfließen. Das Forschungsprojekt fokussiert sich auf den Erhalt und die nachhaltige Wiederherstellung terrestrischer Feuchtgebiete. Zu diesem Zweck wurde in den March-Auen in der Nähe des Schlosses Marchegg auf einer Weide eine von sieben Forschungsstationen in Europa eingerichtet. Die Forschungsstation „REWET Open Lab 2 Morava River“ auf der Pferdeweide dient primär der Messung von Kohlenstoffflüssen und

anderen Treibhausgasen. (vgl. REWET 2024a) Gegenstand der Untersuchung ist der Einfluss der Beweidung auf den CO₂-Fluss und Methanfluss des Bodens. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit werden Daten zur Artenzusammensetzung und Biomasse der Pflanzen auf der Weide erhoben und die in der Einleitung beschriebenen Forschungsfragen beantwortet.

3 Methoden

Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Auswahl der Untersuchungsflächen sowie beim Erheben der Daten zur Artenzusammensetzung und Biomasse der Pflanzen auf der Weide erörtert.

3.1 Verortung der Flächen

Da die Erhebung der Daten Teil des EU-Projekts REWET ist, wurden auch die Plots in der unmittelbaren Umgebung der Forschungsstation gewählt. Die Forschungsstation befindet sich auf einer Pferdeweide nördlich des Schlosses Marchegg und in etwa 100 m Entfernung vom Ufer der March. Ein Elektrozaun gewährleistet den Schutz der Forschungsstation vor Tieren und unbefugten Personen.

Abbildung 3: Die Pferdeweide bei Marchegg mit der Verortung der Forschungsstation, Quelle: WWF, eigene Bearbeitung

Wie in Abbildung 3 dargestellt wird, lässt sich die Pferdeweide in verschiedene Zonen unterteilen. Sie umfasst verschiedene Vegetationszonen, darunter Waldstücke und Grünland, Wasserflächen, häufig überschwemmte Gebiete sowie hochwassersichere Flächen. Um mit wenigen Plots eine Aussage tätigen zu können, war es erforderlich, dass die Flächen für die Plots nebeneinander liegen und ähnliche Bedingungen aufweisen. Daher wurden alle Flächen auf der Feuchtwiese im Bereich der Forschungsstation angelegt. Um den Effekt der Beweidung im Gebiet quantifizieren zu können, wurden drei Plots mit einer Größe von je einem Quadratmeter ausgewählt. Auf diesen Flächen wird erfolgt sowohl eine Vegetationsaufnahme als auch eine Bestimmung der Biomasse.

Abbildung 4: Verortung der Plots, Quelle: Google Earth, eigene Bearbeitung

Die Abbildung 4 zeigt die Lage der Plots 1 bis 3. Die drei Plots befinden sich auf einer Pferdeweide, rund 100 Meter von der March entfernt. Dieser Teil der Weide wird in der Regel mehrmals pro Jahr überschwemmt.

Für Plot 1 wurde eine Fläche auf der Weide westlich der Forschungsstation ausgewählt. Plot 1 liegt auf gleichem Niveau wie Plot 2 und die Forschungsstation, sodass hier derselbe Wassereinfluss zu erwarten ist. Die Weidefläche ist stark fragmentiert und weist abgefressene Stellen, kahle Stellen sowie Stellen auf, an denen zusätzlich zu den Gräsern und Kräutern bereits

Stauden aufkommen. Für die Untersuchung von Plot 1 wurde eine Stelle gewählt, auf der die Pflanzen am ersten Feldarbeitstag im April eine gewisse Höhe erreicht und wenige Fraßspuren hatten, sodass eine exakte Bestimmung möglich war.

Plot 2 liegt innerhalb des umzäunten Bereichs der Forschungsstation. Die Fläche von Plot 2 wurde bis zum Vorjahr noch beweidet, bevor die Position der Forschungsstation verändert wurde. Die Fläche ist nun von einem Elektrozaun umgeben, daher eignen sich die Plots 1 und 2 gut, um den kurzfristigen Effekt der Beweidung zu untersuchen.

Plot 3 befindet sich südöstlich der Forschungsstation in einer Mulde, einer sogenannten Sutte. Diese Sutte steht bei Überschwemmungsereignissen deutlich länger unter Wasser als die restliche Weide, daher ist hier eine andere Artenzusammensetzung zu erwarten. Auf der folgenden Tabelle 1 sind die wichtigsten Daten zu den Plots 1-3 zusammengefasst dargestellt.

Plot Nr.	Koordinaten	Beweidung	Nässe
Plot 1	48°17'11.40"N, 16°54'24.50"E	Ja	Ebene, nach Hochwassern überschwemmt
Plot 2	48°17'11.50"N, 16°54'25.00"E	Nein	Ebene, nach Hochwassern überschwemmt
Plot 3	48°17'11.00"N, 16°54'25.90"E	Ja	Sutte, nach Hochwassern überschwemmt, Wasser bleibt länger stehen

Tabelle 1: Kurzübersicht Plots 1-3, eigene Darstellung

Die Auswahl der Plots 1 und 3 dient der Darstellung typischer Stellen, die an zahlreichen Orten der Weide vorkommen. Aufgrund ihrer geringen Größe und den uneinheitlichen Bedingungen auf der Weide ist davon auszugehen, dass sie nicht repräsentativ für die gesamte Fläche sind. Plot 2 stellt hingegen eine Vergleichsfläche dar, da es hier nicht zu Beweidung kommt. In Tabelle 2 erfolgt ein Vergleich der Plots 1 bis 3. Wie in den Abbildungen dargestellt, zeigen die drei Flächen ein sehr unterschiedliches Erscheinungsbild.

Plot 1

Plot 2

Plot 3

Tabelle 2: Bilder der Plots 1–3 im April vor der 1. Ernte, eigene Aufnahmen

3.2 Vegetationsaufnahme

Die Vegetationsaufnahme dient der Beantwortung der ersten Forschungsfrage, ob und wie sich die Beweidung auf die Artenzusammensetzung auswirkt. Mit Hilfe einer Vegetationsaufnahme sollen Daten über die vorkommenden Arten erhoben werden.

Für Wiesen und Weiden wird eine rechteckige oder quadratische Aufnahmefläche von 10 bis 25 m² empfohlen. Aufgrund der hohen Variabilität des Deckungsgrades der einzelnen Pflanzen auch innerhalb einer relativ homogenen Fläche wie einer Wiese werden mindestens zehn Aufnahmen innerhalb eines Bestandes empfohlen (vgl. Dierschke 1994, S.149 f.). Die Häufigkeit und der ideale Aufnahmezeitpunkt hängen vom Vegetationstyp und vom Standort ab. In der Regel sind zwei Aufnahmen ausreichend, von denen eine im April/Mai und die andere im Juni/Juli stattfindet (vgl. Dierschke 1994, S.149).

Eine systematische Erfassung der Individuenzahl und Deckung wurde nicht durchgeführt, da die Aufnahme der Pflanzen nicht auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung erfolgte, sondern mehrfach und auch nach mehrmaligem Ernten der Fläche zur Bestimmung der Biomasse. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Abundanz-Dominanz-Schätzskala eine Fläche von 25 m² zugrunde legt und nicht ohne weiteres auf eine kleinere Fläche übertragen werden kann (vgl. Tremp 2005, S.29). Dennoch erfolgt eine verbale Beschreibung und fotografische Dokumentation der auffälligsten Aspekte des Bestandes innerhalb der Aufnahmeflächen und ihrer Umgebung.

Schließlich wurde aus praktischen Gründen festgelegt, dass es drei quadratische Plots mit einer Größe von jeweils einem Quadratmeter geben soll. Die Anzahl von drei Plots wurde festgelegt, um eine Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Weideflächen und einer Vergleichsfläche zu ermöglichen. Der baumfreie Bereich der Weidefläche gliedert sich grob in zwei Teile: einen ebenen Teil und mehrere Mulden und Senken, in denen sich nach Hochwasserereignissen das Wasser länger sammelt. Aufgrund dieser Gegebenheiten ist innerhalb der Weide mit sehr unterschiedlichen Artengemeinschaften zu rechnen. Da die Aufnahme von einer Person im Rahmen einer Bachelorarbeit durchgeführt wird, ist es nicht möglich, den oben genannten Empfehlungen zu folgen und einige 100 m² aufzunehmen. Dennoch wird erwartet, dass mit den drei Flächen die charakteristischen Arten der Weide erfasst werden und ein Unterscheid zur Vergleichsfläche sichtbar wird.

Die Auswahl der Flächen erfolgte subjektiv unter Berücksichtigung der floristisch-ökologischen Homogenität (vgl. Dierschke 1994, S.150). Vollständig homogene Flächen sind in der Regel lediglich in Lehrbüchern zu finden. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass es sich nicht um Übergangsbereiche handelt und die Fläche zumindest auf den ersten Blick einen Großteil der Pflanzen des umgebenden Bestandes enthält. Dies stellte insbesondere für die Vergleichsfläche innerhalb der Forschungsstation eine Herausforderung dar, da diese relativ eng umzäunt ist und somit nur ein kleiner Teil übrigblieb, der nicht von der Station beschattet wird.

Der Aufnahmebogen für die Vegetationsaufnahme orientiert sich in seinen Grundzügen am Beispielbogen aus *Aufnahme und Analyse vegetationsökologischer Daten* (Trempe 2005, S.30 f.). Dieser wurde jedoch nach den spezifischen Erfordernissen der vorliegenden Untersuchung modifiziert.

3.2.1 Artenbestimmung

Zur Bestimmung der Arten wurden die *Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol* (Fischer et al. 2008), der *Gräserbestimmungsschlüssel für die häufigsten Grünland- und Rasengräser* (Elsäßer, Klapp, W. Opitz v. Boberfeld 2020) und der *Kräuterbestimmungsschlüssel für die häufigsten Grünland- und Rasenkräuter* (Elsäßer, Klapp, Opitz v. Boberfeld 2020) herangezogen. Mithilfe der Exkursionsflora können Pflanzen im Blütestadium sehr gut bestimmt werden, da im Schlüssel hauptsächlich die Blütenbestandteile beschrieben sind. Im Gräser- und Kräuterbestimmungsschlüssel sind zusätzlich zur verbalen Beschreibung auch Zeichnungen unterschiedlicher Pflanzenmerkmale enthalten. Daher waren sie hilfreich, um Pflanzen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien zu bestimmen.

Des Weiteren wurde die Applikation „Flora Incognita“ (Mäder et al. 2021) eingesetzt, um bei Unsicherheiten die Plausibilität zu überprüfen. Die Applikation bietet zudem die Möglichkeit bei erfolgreich identifizierten Pflanzen die Fundorte in der Umgebung anzuzeigen.

3.2.2 Ermittlung geschützter Arten

Im Anschluss an die Eintragung der Pflanzen in den Aufnahmebogen, ist eine Bestimmung des Gefährdungsgrades der Pflanzen erforderlich. Dazu wurde die Rote Liste (Schratt-Ehrendorfer et al. 2022a) herangezogen, und die jeweilige Einstufung direkt im Aufnahmebogen vermerkt. Die verwendeten Abkürzungen sind in Tabelle 3 dargestellt.

Gefährdungskategorien der Roten Liste für Österreich		
RE	Regionally Extinct	Ausgestorben oder verschollen, Rote Liste 1999: 0
RE?		Unsicher, ob bereits ausgestorben oder verschollen
CR	Critically Endangered	Vom Aussterben bedroht, RL 1999: 1
EN	Endangered	Stark gefährdet, RL 1999: 2
VU	Vulnerable	Gefährdet, RL 1999: 3
NT	Near Threatened	Vorwarnstufe, RL 1999: 4
LC	Least Concern	Ungefährdet
G		Gefährdung unbekanntes Ausmaßes
DD	Data Deficient	Datenlage zur Einstufung in eine Gefährdungskategorie ist unzureichend
N	Not Evaluated	Eingebürgerter Neophyt, nicht eingestuft
?		Vorkommen in Österreich fraglich

Tabelle 3: Gefährdungskategorien für Österreich nach (Schratt-Ehrendorfer et al. 2022b), eigene Darstellung

Darüber hinaus wurde eruiert, ob Pflanzen aufgefunden wurden, die durch die Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie (vgl. Umweltbundesamt 2019a) geschützt sind. Neophyten werden in der Roten Liste zwar erfasst, jedoch keiner Einstufung unterzogen. Da insbesondere invasive Neophyten das Potential aufweisen, Pflanzenbestände signifikant zu beeinflussen, wurden auch diese erfasst.

3.2.3 Abgleich der erhobenen Daten

Die Größe der Plots ist mit 1 m² deutlich geringer als die in der Fachliteratur empfohlenen 15–20 m² für Flächen im Grünland (vgl. Dierschke 1994, S.151). Im Folgenden erfolgt eine Überprüfung der Repräsentativität der ausgesuchten Flächen für die gesamte Weide. Dazu

erfolgt ein Abgleich mit vergleichbaren Daten. Seit dem Jahr 2014 erstellt der WWF jährlich einen Bericht zur Weide, wobei im Rahmen dessen eine Vegetationskartierung durchgeführt wird (vgl. Westerhof et al. 2022b). In dieser Vegetationskartierung wurden drei Plots mit einer Größe von jeweils 16 m² in unmittelbarer Nähe der Forschungsstation untersucht, sodass eine Vergleichbarkeit gewährleistet ist. Ein weiterer Abgleich der Daten erfolgt mit dem „Katalog der Gefäßpflanzen der Wiesen in der Langen Luss“, welcher in einem Bericht zur Langen Luss publiziert wurde (Schratt-Ehrendorfer et al. 2007). Im genannten Katalog wurde eine detaillierte Analyse der naturräumlichen Gegebenheiten inkludiert. Da das Gebiet der Langen Luss ebenfalls ein Auwiesen-Gebiet in den March-Auen darstellt, ist auch hier eine Vergleichbarkeit gegeben. Die im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit gesammelten Daten werden mit den Daten des WWF und des Naturschutzbundes bei der Interpretation der Ergebnisse abgeglichen.

3.3 Ermittlung der Biomasse

Mit der Ermittlung der Biomasse soll geklärt werden, wie sich die Beweidung mit Pferden und Rindern auf die Biomasse der Pflanzen im Auegebiet Marchegg auswirkt.

Wie bereits unter 3.1 dargelegt, wurden drei Flächen auf der Pferdeweide in Marchegg ausgewählt, auf denen neben der Artenzusammensetzung auch die Biomasse bestimmt werden sollte. Die Ernte der Plots 1 bis 3 erfolgte an allen vier Feldarbeitstagen. Zu diesem Zweck wurde das Pflanzenmaterial auf den jeweils 1 Quadratmeter großen Flächen mit einer Grasschneideschere bodennah abgeschnitten, in beschriftete Säcke verpackt und zum Labor des Instituts für Ingenieurbiologie an der Universität für Bodenkultur gebracht. Die Tabelle 4 zeigt die Fläche des Plots 2 im Juni vor und nach der Ernte. Die Bilder aller Plots an den vier Feldarbeitstagen vor und nach der Ernte sind im Abschnitt 7 „Anhang“ zu finden.

Plot 2 am 23. Juli 2024 vor der Ernte

Plot 2 am 23. Juli 2024 nach der Ernte

Tabelle 4: Die Ernte der Biomasse, eigene Aufnahmen

Im Labor wurde das Pflanzenmaterial gewogen und die jeweiligen Gewichte notiert. Dies geschah stets etwa drei Stunden nach der Ernte. Im Anschluss wurden die Proben bei einer Temperatur von 55 °C in einen Trockenschrank gegeben. Nach Ablauf der ersten 24 Stunden erfolgte eine erneute Gewichtskontrolle sowie eine fortgesetzte Trocknung der Pflanzen bis zur Gewichtskonstanz. In der Regel wurde die Gewichtskonstante nach zwei Tagen erreicht. Die Differenz zwischen dem Nassgewicht und dem Trockengewicht gibt den Wassergehalt des Pflanzenmaterials an. Ziel der Erhebung war, sowohl die Werte der einzelnen Feldarbeitstage als auch die Summen des gesamten Erhebungszeitraums auszuwerten und zu interpretieren.

3.4 Benötigte Materialien

Im Folgenden werden alle Materialien, die zum Durchführen der Erhebung benötigt wurden, angeführt. Dies soll in künftigen Jahren eine erleichterte Durchführung ermöglichen.

Zum Abstecken der Plots wurden drei Holzpflocke, ein Gummihammer eine Schnur und ein Meterstab verwendet. Des Weiteren wurden mithilfe eines Smartphones die Standorte der Plots dokumentiert und die Himmelsrichtungen bestimmt.

Für die Artenbestimmung wurden die *Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol* (Fischer et al. 2008), der *Gräserbestimmungsschlüssel für die häufigsten Grünland- und Rasenräser* (Elsäßer, Klapp, W. Opitz v. Boberfeld 2020) und der *Kräuterbestimmungs-*

schlüssel für die häufigsten Grünland- und Rasenkräuter (Elsäßer, Klapp, Opitz v. Boberfeld 2020) und die Applikation *Flora Incognita* verwendet. Darüber hinaus wurde ein vorgedruckter Aufnahmebogen, ein Klemmbrett, mehrere Stifte, eine Schere sowie eine kleine Lupe mit einer zehnfachen Vergrößerung verwendet. Des Weiteren wurden mit dem Smartphone eine Fotodokumentation durchgeführt.

Zur Bestimmung der Biomasse wurden im Feld eine Grasschneideschere, rund zehn Säcke und ein Smartphone zur Fotodokumentation verwendet. Im Labor wurden eine Waage sowie ein Trockenschrank (Memmert UF260) und die zugehörigen Metallbehälter eingesetzt.

4 Ergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit wurden vier Feldarbeitstage auf der Pferdeweide Marchegg durchgeführt, um die Daten zu den auf der Fläche vorkommenden Pflanzenarten und der Biomasse der Pflanzen zu erheben. Die Feldarbeitstage fanden am 25. April, 29. Mai, 26. Juni und 23. Juli 2024 statt. Die Daten beziehen sich folglich ausschließlich auf die Untersuchungsperiode, welche von Beginn der Vegetationsperiode 2024 bis zum 23. Juli 2024 reicht. Die vollständigen Erhebungsbögen für jeden Plot und Feldarbeitstag sind in Abschnitt 7 „Anhang“ zu finden.

4.1 Festgestellte Arten

Insgesamt wurden auf den drei Flächen 31 Pflanzenarten gefunden, die in Tabelle 5 angeführt sind. Die nachfolgende Liste gibt das Gesamtergebnis der Feldarbeitstage wieder. Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Aufnahmetagen und Plots sei auf die ausführlichen Aufnahmebögen im Anhang (7) verwiesen.

Einige Arten wurden nicht mit dem vollständigen lateinischen Namen, sondern mit der Abkürzung „sp.“ benannt, beispielsweise *Taraxacum sp.* Die exakte Bestimmung dieser Arten konnte nicht durchgeführt werden, da die erforderlichen Merkmale (z.B. Blüten) nicht vorhanden waren. In einem Fall sind im Nachhinein beim Abgleich der Daten Zweifel an der Richtigkeit der Bestimmung aufgetreten. Um ein wissenschaftlich exaktes und akkurates Resultat zu erzielen, und nicht lediglich eine scheinbare Genauigkeit vorzutäuschen, wurde hier auf Gattungs- und nicht auf Artniveau bestimmt. Des Weiteren beinhaltet die Liste die Zuordnung zu einer Pflanzenfamilie sowie den Schutzstatus gemäß der Roten Liste (Schrott-Ehrendorfer et al. 2022b). Arten, die gemäß der Roten Liste als gefährdet (VU) oder stark gefährdet (EN) eingestuft werden, wurden zur Hervorhebung in Fettschrift gesetzt. Es wurden drei gefährdete und fünf stark gefährdete Arten gefunden. Darüber hinaus wurde vermerkt, auf welchem Plot die Pflanzenart an mindestens einem der Feldarbeitstage gefunden wurde. Die Plots, auf denen die Pflanze vorgekommen ist, sind mit einem „x“ markiert.

Art	Familie	Rote Liste	Plot 1	Plot 2	Plot 3
<i>Alopecurus pratensis</i> (Wiesen-Fuchsschwanz)	Poaceae	LC	x	x	
Cardamine parviflora (Kleinblütiges Schaumkraut)	Brassicaceae	EN			x
Clematis integrifolia (Ganzblatt-Waldrebe)	Ranunculaceae	EN	x	x	
<i>Elymus repens</i> (Kriech-Quecke)	Poaceae	LC		x	
<i>Equisetum arvenese</i> (Acker-Schachtelhalm)	Equisetaceae	LC	x	x	
Euphorbia lucida (Glänzende Wolfsmilch)	Euphorbiaceae	VU	x		
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe)	Lamiaceae	LC	x	x	
Gratiola officinalis (Gottes-Gnadenkraut)	Plantaginaceae	EN		x	
Inula britannica (Wiesen-Alant)	Asteraceae	VU	x		
<i>Iris</i> sp.	Iridaceae	-			x
<i>Lathyrus pratensis</i> (Wiesen-Platterbse)	Fabaceae	LC		x	
Leucjum aestivum (Sommerknotenblume)	Amaryllidaceae	EN			x
<i>Persicaria hydropiper</i> (Wasserpfeffer)	Polygonaceae	LC			x
<i>Persicaria</i> sp.	Polygonaceae	-			x
<i>Phragmites australis</i> (Schilfrohr)	Poaceae	LC		x	x
<i>Plantago lanceolata</i> (Spitzwegerich)	Plantaginaceae	LC	x		
<i>Plantago major</i> (Breitwegerich)	Plantaginaceae	LC	x		
<i>Poa pratensis</i> (Wiesen-Rispengras)	Poaceae	LC	x	x	
<i>Polygonum aviculare</i> (Vogelknöterich)	Polygonaceae	LC	x		
<i>Potentilla reptans</i> (Kriechendes Fingerkraut)	Rosaceae	LC	x	x	x
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)	Ranunculaceae	LC	x		x
<i>Rorippa sylvestris</i> (Wilde Sumpfkresse)	Brassicaceae	LC		x	
<i>Rumex crispus</i> (Krauser Ampfer)	Polygonaceae	LC	x		
Selinum venosum (Brenndolde)	Apiaceae	EN	x	x	
<i>Stellaria graminea</i>	Caryophyllaceae	LC	x		
<i>Symphotrichum lanceolatum</i> (Lanzettblättrige Aster, March-Aster)	Asteraceae	n	x	x	x
<i>Symphytum officinale</i> (Echter Beinwell)	Boraginaceae	LC	x	x	
<i>Taraxacum</i> sp. (Löwenzahn)	Asteraceae	-	x	x	
<i>Trifolium repens</i> (Weißklee)	Fabaceae	LC		x	
Veronica maritima (Langblättriger Ehrenpreis)	Plantaginaceae	VU	x		
<i>Vicia cracca</i> (Vogel-Wicke)	Fabaceae	LC		x	
Summe Arten			19	17	9

Tabelle 5: Pflanzenliste Marchegg Gesamt, eigene Darstellung

Wie in Tabelle 5 ersichtlich ist, wurden auf Plot 1 insgesamt 19 Arten festgestellt. Unter den nachgewiesenen Arten befanden sich fünf, die gemäß Roter Liste als gefährdet oder stark gefährdet gelten. Hierbei handelt es sich um die Arten *Clematis integrifolia*, *Euphorbia lucida*, *Inula britannica*, *Selinum venosum* und *Veronica maritima* (vgl. Schratt-Ehrendorfer et al. 2022b).

Auf Plot 2 wurden insgesamt 17 Arten nachgewiesen. Drei der gefundenen Arten, nämlich *Clematis integrifolia*, *Gratiola officinalis*, und *Selinum venosum* gelten laut Roter Liste als stark gefährdet (vgl. ebd.).

An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich die Arten auf den Plots 1 und 2 nur geringfügig unterschieden, jedoch variierte die Abundanz der jeweiligen Arten und das allgemeine Erscheinungsbild der Flächen in signifikantem Maße. Auf Plot 1 wiesen *Euphorbia lucida* und *Symphyotrichum lanceolatum* das stärkste Höhenwachstum auf, während auf Plot 2 Gräser die höhere Vegetationsschicht dominierten und Kräuter in Bodennähe zu finden waren. Auf beiden Flächen konnten Zeigerarten identifiziert werden, die auf eine gute Nährstoffversorgung hindeuten. *Symphytum officinale* wird als Stickstoffzeiger klassifiziert, während *Glechoma hederacea*, *Ranunculus repens*, *Rumex crispus* und *Trifolium repens* ebenfalls auf gut mit Stickstoff versorgte Standorte hindeuten (vgl. Dierschke, Briemle 2008, S.86). Hinsichtlich des zweiten Plots ist festzuhalten, dass sich *Symphytum officinale* (Beinwell) im Verlauf der Untersuchung kontinuierlich ausbreitete und im Juli einen signifikanten Teil der Fläche einnahm (siehe Anhang). Dabei erreichte die Art in Juli einen Massenanteil von rund 50% der nassen Biomasse bzw. 30 % im getrockneten Zustand.

Auf Plot 3 wurden insgesamt neun Arten festgestellt, darunter drei, die gemäß der Roten Liste als stark gefährdet eingestuft werden: *Cardamine parviflora* und *Leucjum aestivum* (vgl. Schrott-Ehrendorfer et al. 2022b). Die Artenzusammensetzung und das Erscheinungsbild von Plot 3 wichen signifikant von den anderen beiden Flächen ab. Die in einer Sutte gelegene Fläche wies die geringste Artenvielfalt auf; im April wurden lediglich vier Arten gefunden.

Des Weiteren konnte die in den March-Auen als invasiv geltende March-Aster *Symphyotrichum lanceolatum* auf allen Flächen nachgewiesen werden. Insbesondere war sie auf Plot 3 und dessen Umgebung in großflächigen Beständen vertreten, während sie auf und neben den anderen beiden Plots immer wieder in kleineren Gruppen vorkam.

In der nachfolgenden Tabelle 6 sind gefährdete Arten abgebildet, die im Rahmen der Untersuchungen im Umfeld des Aufnahmegebiets gefunden wurden. Es sind *Allium angulosum*, *Clematis integrifolia*, *Veronica maritima*, *Inula britannica* und *Selinum venosum* abgebildet. Mit Ausnahme von *Allium angulosum*, das in der Roten Liste als gefährdet eingestuft wird, konnten alle genannten Arten auf mindestens einer der Aufnahmeflächen nachgewiesen werden.

Tabelle 6: gefährdete Arten, die auf der Weide gefunden wurden, oben v.l.n.r.: *Allium angulosum*, *Clematis integrifolia* in Blüte, *Clematis integrifolia* verblüht, unten v.l.n.r. *Veronica maritima*, *Inula britannica*, *Selinum venosum*, eigene Aufnahmen

4.2 Biomasse

Bei der Biomasse konnten nach dem Trocknen gemäß der zuvor beschriebenen Methode die in Tabelle 7 dargestellten Werte ermittelt werden.

Plot Nr.	April	Mai	Juni	Juli	Summe April - Juli	Summe Mai - Juli	Mittlere Zunahme
Plot 1	244 g	96 g	66 g	60 g	466 g	222 g	73 g
Plot 2	512 g	165 g	159 g	163 g	999 g	487 g	162 g
Plot 3	309 g	25 g	21 g	40 g	395 g	86 g	29 g

Tabelle 7: Biomasse trocken, eigene Darstellung

Die höchsten Werte für die trockene Biomasse wurden auf allen Plots im April gemessen, da zu diesem Zeitpunkt das Wachstum seit Beginn der Vegetationsperiode 2024 erfolgte, während die Biomasse in den folgenden Monaten lediglich durch den Zuwachs von rund vier Wochen geprägt war. Im April betrug die trockene Biomasse auf Plot 1 244 g und auf Plot 2 512 g. Folglich wies die nicht beweidete Vergleichsfläche eine mehr als doppelt so hohe Biomasse auf. Auf Plot 3 wurde ein Biomassegehalt von 309 g nachgewiesen. Im Gegensatz zu den Plots 1 und 3 wurde Plot 2 nicht beweidet, sodass auf diesem Plot die Biomasse auch den gesamten Zuwachs über den Untersuchungszeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz dazu weisen die Plots 1 und 2 Verluste durch Fraß auf.

Zur besseren Interpretation wurden zwei unterschiedliche Summen für die Biomasse gebildet. Die erste Summe umfasst die Gesamtsumme der Biomasse von April bis Juli, während die zweite Summe lediglich die Zuwächse ab der ersten Ernte darstellt. Da die Ernte der Biomasse eine Störung der natürlichen Vorgänge verursacht, erscheint eine Herausarbeitung der Unterschiede an dieser Stelle sinnvoll. Mit einer gesamten Biomasse von 999 g sowie einem Zuwachs von 487 g nach der ersten Ernte weist die Vergleichsfläche Plot 2 die höchsten Werte auf. Im Anschluss folgt Plot 1 mit einer Gesamtbiomasse von 466 g und einem Zuwachs von 222 g. Die niedrigste Gesamtbiomasse von 395 g wurde auf Plot 3 gemessen, der in einer Sutte gelegen ist und längere Zeit unter Wasser stand. Zudem wurde lediglich ein Zuwachs von 86 g verzeichnet.

Zusätzlich wurde der prozentuale Anteil der trockenen Biomasse an der nassen Biomasse ermittelt. Dazu wurde die Biomasse einmal vor dem Trocknen im Trockenschrank gewogen und einmal danach. Der auf 100 Prozent fehlende Restwert gibt den Wassergehalt an.

Plot Nr.	April	Mai	Juni	Juli	Durchschnitt	Wassergehalt
Plot 1	25,0 %	22,9 %	28,3 %	30,8 %	26,8 %	73,2 %
Plot 2	24,7 %	27,2 %	28,6 %	27,4 %	27,0 %	73,0 %
Plot 3	17,1 %	20,8 %	30,9 %	27,8 %	24,2 %	75,8 %

Tabelle 8: Biomasse in Prozent von Nassgewicht, eigene Darstellung

In Tabelle 8 lässt sich deutlich erkennen, dass das Pflanzenmaterial von Plot 3 den höchsten Wasseranteil aufwies. Einzig im Juni, wo es rund eine Woche vor der Erhebung zu einem Überschwemmungsereignis kam, zeigt sich ein abweichender Trend. Besonders auf Plot 3 wurde abgestorbenes Pflanzenmaterial festgestellt, das beim trockenen nur wenig Gewicht verlor.

5 Diskussion

In diesem Abschnitt erfolgt die Klärung der in der Einleitung präsentierten Forschungsfragen sowie die Gegenüberstellung der Ergebnisse der Erhebung mit den unter Abschnitt 2 beleuchteten theoretischen Grundlagen. Des Weiteren erfolgt eine Evaluierung der eingesetzten Methoden hinsichtlich ihrer Eignung zur Beantwortung der Forschungsfragen sowie eine Prognose bezüglich der künftigen Entwicklung des Forschungsprojekts sowie des Weideprojekts.

5.1 Beantwortung der Forschungsfragen und Interpretation

Die **erste Forschungsfrage** lautet: „*Wie wirkt sich die Beweidung mit Pferden und Rindern auf die Artenzusammensetzung der Pflanzen im Augebiet Marchegg aus?*“. An dieser Stelle kann die in der Einleitung formulierte Hypothese, dass die Beweidung die Diversität erhöhen würde, vorsichtig bestätigt werden.

Die Ergebnisse der Erhebung zeigen, dass auf Plot 1, der sich auf der Weidefläche befindet, 19 Pflanzenarten festgestellt wurden, während auf Plot 2, der als Vergleichsfläche dient, 17 Pflanzenarten registriert wurden. Unter den 19 Pflanzenarten auf Plot 1 waren fünf Rote-Liste-Arten, während sich unter den 17 Pflanzenarten auf Plot 2 drei Rote-List-Arten befanden. Allerdings ist dieses Resultat aufgrund der geringen Größe der Plots von relativ geringer Aussagekraft. Andere Faktoren, welche auf das Ergebnis Einfluss nehmen könnten, können nicht ausgeschlossen werden. Es wird empfohlen, die Erhebung in den kommenden Jahren fortzusetzen und die Größe der Aufnahmeflächen auf jeweils mindestens vier Quadratmeter zu erhöhen, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass Plot 2 bis zum vergangenen Jahr ebenfalls beweidet wurde, wodurch an dieser Stelle der kurzfristige Effekt der Beweidung abgebildet wird. Obwohl dieser Effekt anhand der vorliegenden Daten nur bedingt darstellbar ist, lassen sich die Unterschiede im Pflanzenbestand visuell nachvollziehen (vgl. Anhang). Während auf Plot 2 und dessen Umgebung auf den ersten Blick hauptsächlich Gräser zu erkennen sind, bietet der Blick auf Plot 1 und die umliegende Weidefläche einen ganz anderen Eindruck. Die Artenvielfalt erstreckt sich von niedrigwüchsigen Arten wie *Trifolium sp.* bis zu hochwüchsigen Stauden wie *Euphorbia lucida* und *Veronica maritima* innerhalb weniger Meter. Folglich bietet eine Weide ein breiteres Spektrum an potenziell vorkommenden Pflanzenarten als eine Wiese. Auch der WWF gelangte zum Schluss, dass sich die Beweidung gegenwärtig vorwiegend auf die Vegetationsstruktur und weniger auf die vorkommenden Arten auswirkt (vgl. Westerhof et al. 2022b, S.95).

Im Vergleich zu den anderen beiden Flächen wurde auf Plot 3 eine geringere Anzahl an Pflanzenarten nachgewiesen, nämlich lediglich neun. Aufgrund der spezifischen Lage in der Sutte

weist diese Fläche abweichende Lebensbedingungen auf, daher kommen auf dieser Fläche nur Arten vor, die mit einem langfristigen Wasserstau zurechtkommen. In Konsequenz lässt sich keine Aussage bezüglich des Einflusses durch Beweidung auf dieser Fläche treffen. Um Daten dazu zu gewinnen, wird empfohlen, eine weitere Fläche in derselben Lage zu umzäunen, um diese als Vergleichsfläche nutzen zu können.

Die **zweite Forschungsfrage** lautet wie folgt: „*Wie wirkt sich die Beweidung mit Pferden und Rindern auf die Biomasse der Pflanzen im Augebiet Marchegg aus?*“. Die aufgestellte Hypothese, dass die Beweidung eine Verringerung der Biomasse zur Folge hat, kann bestätigt werden. Wie aus Tabelle 7 ersichtlich ist, wies die nicht beweidete Vergleichsfläche Plot 2 sowohl die höchste Gesamtbiomasse als auch den höchsten Zuwachs auf. Diesbezüglich sei jedoch die Frage aufgeworfen, ob die Ergebnisse von Plot 3 nicht eher durch den Wassereinfluss als durch die Beweidung zu erklären sind.

Die Wassergehalte der Pflanzen in Tabelle 8 sind ein ergänzender Aspekt zur Artenbestimmung, da sie ebenfalls deutlich machen, dass sich Plot 3 von den anderen beiden unterscheidet. Im Juni wurde für die Probe von Plot 3 ein Höchstwert von 30,9 % Trockenmasse ermittelt. Der im Vergleich geringe Wassergehalt von 69,1% ist darauf zurückzuführen, dass sich auf der Fläche nach dem Hochwasserereignis abgestorbenes und verschlammtes Pflanzenmaterial befand, während auf den beiden höher gelegenen Flächen die Pflanzen schon nachgewachsen waren.

Die Daten zur Biomasse sind insofern als Ergänzung der Artenerhebung zu betrachten, als dass ein alleiniger Blick auf die Pflanzenliste keine so detaillierte Abbildung der unterschiedlichen Entwicklungen der Flächen über den Erhebungszeitraum hinweg ermöglichen würde. In einem weiteren Erhebungsdurchgang wäre es zudem interessant, eine Fläche mit geringer Biomasse und eine mit hoher Biomasse bezüglich der Treibhausgasflüsse zu vergleichen.

Die **dritte Forschungsfrage** lautet: „*Wie wirkt sich die Beweidung mit Pferden und Rindern das Vorkommen von *Symphyotrichum lanceolatum* im Augebiet Marchegg aus?*“. Auf Basis der vorliegenden Daten kann diese Forschungsfrage nicht beantwortet werden. Um eine valide Aussage treffen zu können wären mehr Aufnahmepunkte und ein längerer Beobachtungszeitraum notwendig. Die unter 2.2.4 beschriebenen Beobachtungen des WWF konnten allerdings bestätigt werden, wonach sich unterschiedliche Flächen auf der Weide entwickeln. Es konnten drei unterschiedliche Bestandsstrukturen der March-Aster beobachtet werden: Dichte Staudenfluren, in denen die Aster dominiert, lockere Bestände in Grüppchen, wo neben den Asten reichlich andere Pflanzen vorkommen, und Zonen, in denen die March-Aster nicht vorkommt. Aufgrund der Präsenz anderer Stauden, wie beispielsweise *Euphorbia lucida*, kann angenommen werden, dass auf bestimmten Flächen der Weide eine Sukzession stattfindet, die langfristig zu einer Umwandlung von Weide- in Waldflächen führen könnte.

5.2 Methoden

Im Rahmen des Abgleichs der Daten der Artenbestimmung mit denen der Vegetationskartierung des WWF wurde festgestellt, dass die Mehrheit der Arten übereinstimmte. Allerdings wurden auf den Referenzflächen des WWF, die jeweils 16 m² aufwiesen, deutlich mehr Arten gefunden. Im Rahmen der Kartierung der Langen Luss durch den Naturschutzbund (vgl. Schratt-Ehrendorfer et al. 2007, S.75–113) konnten in vergleichbaren Biotopen alle Pflanzen bis auf *Persicaria hydropiper* nachgewiesen werden. Da 30 von 31 Arten in vergleichbaren Lebensräumen von anderen Bearbeiter:innen ebenfalls festgestellt wurden, lässt sich mit hinreichender Sicherheit annehmen, dass die erhobenen Daten korrekt sind. Da jedoch sowohl in den Kartierungen des WWF als auch des Naturschutzbundes eine signifikant höhere Anzahl an Arten festgestellt wurde, lässt sich ableiten, dass die untersuchten Flächen eine zu geringe Größe aufweisen, um repräsentative Aussagen über die gesamte Weide zu treffen.

Die gewählte Methode für die Artenbestimmung kann dennoch als geeignet bezeichnet werden. Durch die Erweiterung der Untersuchungsfläche sowie die Vergrößerung der einzelnen Plots lässt sich zwar ein höherer Aufwand bei der Erhebung erwarten, jedoch sind auf diese Weise repräsentativere Ergebnisse zu erwarten. Eine Erhebung der Individuenzahl wäre zumindest bei der March-Aster und den Rote-Liste-Arten ein weiterer wichtiger Datensatz. Diese Zahl erlangt insbesondere dann Relevanz, wenn die Erhebung über mehrere Jahre hinweg fortgesetzt wird und somit zumindest für diese kleinen Flächen ein Trend erkennbar wird.

Die Durchführung von vier Bestimmungsdurchgängen wurde insofern als sinnvoll erachtet, da die Fläche durch die Beweidung und die Überschwemmungsereignisse eine hohe Dynamik aufweist. Die Wahrscheinlichkeit, dass durch Fraß oder absterben der Pflanzenteile aufgrund von Hochwassern weniger bestimmbare Pflanzen aufgefunden werden, ist bei weniger Aufnahmedurchgängen höher. Im Rahmen der vier Durchgängen konnte kein einziges Mal eine identische Artenkombination auf einer Fläche festgestellt werden.

Des Weiteren üben die Überschwemmungsereignisse einen signifikanten Einfluss auf die Biomasse aus. Zum einen unterliegt der Wassergehalt der Pflanzen starken Schwankungen, zum anderen stellt der Wassereinfluss einen maßgeblichen Einflussfaktor für das Pflanzenwachstum dar. Eine Erhebung über mehrere Jahre würde dazu beitragen, diesen Effekt zu nivellieren.

Schlussendlich ist die Frage zu stellen, inwiefern die Ernte auf den Plots die Ergebnisse beeinflusst. Es muss angenommen werden, dass durch das regelmäßige Abernten der Fläche bestimmte Arten einen Vorteil haben. Allerdings wurde bis jetzt keine Alternative gefunden, da es das Ziel war die Arten und Biomasse derselben Fläche zu bestimmen.

5.3 Ausblick:

Es ist zu erwarten, dass die in dieser Bachelorarbeit durchgeführten Erhebungen auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden, um die Entwicklung über einen längeren Zeitraum zu dokumentieren. Dies ist, wie bereits oben ausführlich dargelegt, erforderlich, um valide Aussagen treffen zu können. Die weitere Entwicklung der Pferdeweide obliegt dem Management des WWF.

Im Hinblick auf den Klimawandel ist es von entscheidender Bedeutung, natürliche Flussdynamiken zu erhalten und wiederherzustellen. Diese halten das Wasser in der Landschaft und tragen damit zur Sicherung von Grundwasserreserven sowie zur Dämpfung von Hochwassern bei. Die hohe Artenvielfalt in Auen leistet einen Beitrag zur Resilienz unserer Ökosysteme. (vgl. Stelzhammer 2022b, S.124)

Aufgrund ihrer natürlichen Dynamik stellt die Pferdeweide eine besonders interessante Fläche dar, um Daten zu Veränderungen der Vegetation im Zusammenhang mit Hochwasserereignissen zu sammeln. Die Beschaffung und Analyse von Daten naturnaher Systeme ist von essenzieller Bedeutung, um in Zukunft noch effektivere Renaturierungsprojekte umzusetzen und Systeme mit hoher Resilienz zu schaffen. In diesem Kontext stellen sowohl das REWET-Projekt als auch das WWF-Beweidungsprojekt bedeutsame Beiträge zu einer Zukunft dar, in der die Menschheit und die Tier- und Pflanzenwelt mehr denn je auf resiliente Feuchtlebensräume und ihre Ökosystemdienstleistungen angewiesen sind.

6 Literaturverzeichnis

Beim Verfassen dieser Arbeit hat die Autorin DeepL und Microsoft Word verwendet um sprachliche Formulierungen, Rechtschreibung und Grammatik zu verbessern. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Autorin.

6.1 Literaturquellen

Bunzel-Drücke M., Drücke J., Vierhaus H. (2008): Der Einfluss von Großherbivoren auf die Naturlandschaft Mitteleuropas. In: H. Wiesbauer (Hrsg.): Die Steppe lebt - Felssteppen und Trockenrasen in Niederösterreich. St Pölten:

Buse J. (2022): Beiweidete naturnahe Landschaften als Basis für Insekten-Biodiversität. In: M. Eick, D. Haußmann, C.-P. Hutter (Hrsg.): Weiden! - Wege zur Bewahrung der Biodiversität. Hirzel. Stuttgart: 97–104.

Dierschke H. (1994): Pflanzensoziologie - Grundlagen und Methoden Ulmer. Stuttgart: S.

Dierschke H., Briemle H. (2008): Kulturgrasland Ulmer. Stuttgart: S.

Elsässer M., Klapp E., Opitz v. Boberfeld (2020): Kräuterbestimmungsschlüssel für die häufigsten Grünland- und Rasenkräuter 5. Aufl. Ulmer. Stuttgart: S.

Elsässer M., Klapp E., Opitz v. Boberfeld W. (2020): Gräserbestimmungsschlüssel für die häufigsten Grünland- und Rasengräser 7. Aufl. Ulmer. Stuttgart: S.

Fischer M.A., Oswald K., Adler W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol 3. Aufl. Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen. Linz: S.

Hohensinner S. (2022): Die Marchauen- eine natürliche Tiefland-Flusslandschaft. In: WWF (Hrsg.): Die Marchauen - eine Flusslandschaft im Wandel der Zeit. Wien:

Rozhon F., Schindlauer M. et al. (2024): Pferdeweide Marchegg – Jahresbericht 2023, Bericht des WWF Österreich im Rahmen des LIFE+ Projekts 10/NAT/AT/015 Renaturierung Untere March-Auen. WWF Österreich. Wien: S.

Schratt-Ehrendorfer L. (2008): Die Pflanzenwelt der Steppen Niederösterreichs: Flora und Vegetation, Standortvielfalt und Gefährdung. In: H. Wiesbauer (Hrsg.): Die Steppe lebt - Felssteppen und Trockenrasen in Niederösterreich. St Pölten:

Schratt-Ehrendorfer L., Niklfeld H. et al. (Hrsg.) (2022a): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs. — Stapfia 114.

- Schratt-Ehrendorfer L., Niklfeld H. et al. (Hrsg.) (2022b): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs. — Stapfia 114.
- Schratt-Ehrendorfer L., Pauer E., et. al. (2007): Lange Luss II: Nachhaltige Bewirtschaftung im Überflutungsraum Naturschutzbund Niederösterreich im Auftrag des Distelvereins. Wien: S.
- Steiner F. (2021): LIFE+ 10 NAT/AT/015 Final Report - Renaturierung Untere March-Auen via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH. Wien: S.((https://life-march.at/downloads/20210309_final_report_LIFE+10NAT015_March_OPEN.pdf))
- Stelzhammer M. (2022a): Geballte Artenvielfalt - Ein Streifzug durch die Lebensräume. In: WWF (Hrsg.): Die Marchauen - eine Flusslandschaft im Wandel der Zeit. Wien:
- Stelzhammer M. (2022b): Gewässer- und Auenrevitalisierung. In: WWF (Hrsg.): Die Marchauen - eine Flusslandschaft im Wandel der Zeit. Wien:
- Tremp H. (2005): Aufnahme und Analyse vegetationsökologischer Daten Ulmer. Stuttgart: S.
- Vanselow R. (2005): Pferdeweide - Weidelandschaft Westarp Wissenschaften. Hohenwarsleben: S.
- Westerhof J. (2022): Wiedereinführung der Beweidung. In: WWF (Hrsg.): Die Marchauen - eine Flusslandschaft im Wandel der Zeit. Wien:
- Westerhof J., Egger G. et al. (2022a): Pferdeweide Marchegg – Jahresbericht 2022, Bericht des WWF Österreich im Rahmen des LIFE+ Projekts 10/NAT/AT/015 Renaturierung Untere March-Auen.((www.wwf.at/konik))
- Westerhof J., Egger G. et al. (2022b): Pferdeweide Marchegg – Jahresbericht 2022, Bericht des WWF Österreich im Rahmen des LIFE+ Projekts 10/NAT/AT/015 Renaturierung Untere March-Auen.((www.wwf.at/konik))

6.2 Onlinequellen

- Amt der NÖ Landesregierung (2024): NÖ Atlas.((<https://atlas.noel.gv.at/atlas/portal/noe-atlas/map/Planung%20und%20Kataster/Grundst%C3%BCcke>))
- BFW (2024): „eBOD“ - Digitale Bodenkarte Österreichs Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft. Wien: S.((<https://bodenkarte.at/>))

BML (2024): eHYD Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft. Wien: S. (<https://ehyd.gv.at/#>)

eurostat (2021): Glossar: Großvieheinheit (GVE). eurostat Statistics Explained. [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Livestock_unit_\(LSU\)/de](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Livestock_unit_(LSU)/de) (aufgerufen am 19.09.2024)

Land Niederösterreich (2023): Managementplan für das Europaschutzgebiet „March-Thaya-Auen“ Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr - Abteilung Naturschutz. St Pölten: S. (https://www.noel.gv.at/noel/Naturschutz/5_02_Managementplan_March_Thaya_Auen.pdf)

LKÖ (2023): Anhänge Öpul 2023. Ikonline Landwirtschaftskammer Oberösterreich. <https://ooe.lko.at/anh%C3%A4nge-%C3%B6pul-2023+2400+3575956>

Lotzkat S. (2022): Ein etwas anderer Einstieg - das Artensterben als Prozess. In: M. Eick, D. Haußmann, C.-P. Hutter (Hrsg.): Weiden! - Wege zur Bewahrung der Biodiversität. Hirzel. Stuttgart:

Mäder P., Boho D. et al. (2021): The flora incognita app—interactive plant species identification. *Methods in Ecology and Evolution*. (<https://floraincognita.de/die-flora-incognita-app/>)

REWET (2024a): REWET Open Lab 2 Morava River, Austria. REWET. <https://www.rewet-he.eu/de/open-labs/ol2-austria>

REWET (2024b): Sustainable restoration and conservation of terrestrial wetlands. <https://www.rewet-he.eu/de>

Umweltbundesamt (2019a): Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie in Österreich Umweltbundesamt. Wien: S. (https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/themen/naturschutz/arten_der_anhaenge_ii_iv_v_oesterreich.pdf)

Umweltbundesamt (2024a): Die Ramsar-Gebiete Österreichs im Überblick. <https://info.bml.gv.at/themen/wasser/wasser-eu-international/europaeische-und-internationale-wasserwirtschaft/feuchtgebiete/ramsar/ransar-gebiete-austria.html>

Umweltbundesamt (2019b): Erhaltungszustände der Lebensraumtypen Anhang I (2007/2013/2019) Umweltbundesamt. Wien: S. (<https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/naturschutz/schutzgebiete/natura2000>)

Umweltbundesamt (2024b): Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie in Österreich Wien:
S.((https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/themen/naturschutz/anhang_i_lebensraumtypen_oesterreich.pdf))

Umweltbundesamt (2024c): UNIONSLISTE INVASIVER PFLANZENARTEN
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie: S.((<https://www.neobiota-austria.at/ias-unionsliste/neophyten>))

WWF (2023): Das polnische Konik S.((<https://www.wwf.at/artikel/konik/>))

WWF Österreich (Hrsg.) (2022): 50 Jahre Auenreservat Marchegg - Ein Naturjuwel wird wieder wild.((https://www.wwf.at/wp-content/uploads/2022/05/WWF_Festschrift-Marchegg_2022.pdf))

ZAMG (2024): Station Hohenau/March Tagesmittelwerte der Lufttemperatur für 2023
GeoSphereAustria: S.((<https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/klima-aktuell/klimamonitoring/?station=2602¶m=t&period=period-y-2023&ref=1>))

7 Anhang

Plots 1 - 3 am 25. April 2024

Plot 1 vor der Ernte

Plot 1 nach der Ernte

Plot 2 vor der Ernte

Plot 2 nach der Ernte

Plot 3 vor der Ernte

Plot 3 nach der Ernte

Plots 1 - 3 am 29. Mai 2024

Plot 1 vor der Ernte

Plot 1 nach der Ernte

Plot 2 vor der Ernte

Plot 2 nach der Ernte

Plot 3 vor der Ernte

Plot 3 nach der Ernte

Plots 1 - 3 am 26. Juni 2024

Plot 1 vor der Ernte

Plot 1 nach der Ernte

Plot 2 vor der Ernte

Plot 2 nach der Ernte

Plot 3 vor der Ernte

Plot 3 nach der Ernte

Plots 1 - 3 am 23. Juli 2024

Plot 1 vor der Ernte

Plot 1 nach der Ernte

Plot 2 vor der Ernte

Plot 2 nach der Ernte

Plot 3 vor der Ernte

Plot 3 nach der Ernte

Plot 1: April - Juli 2024

Plot 1 am 25. April 2024 vor der Ernte

Plot 1 am 25. April 2024 nach der Ernte

Plot 1 am 29. Mai 2024 vor der Ernte

Plot 1 am 29. Mai 2024 nach der Ernte

Plot 1 am 26. Juni 2024 vor der Ernte

Plot 1 am 26. Juni 2024 nach der Ernte

Plot 1 am 23. Juli 2024 vor der Ernte

Plot 1 am 23. Juli 2024 nach der Ernte

Plot 2: April - Juli 2024

Plot 2 am 25. April 2024 vor der Ernte

Plot 2 am 25. April 2024 nach der Ernte

Plot 2 am 29. Mai 2024 vor der Ernte

Plot 2 am 29. Mai 2024 nach der Ernte

Plot 2 am 26. Juni 2024 vor der Ernte

Plot 2 am 26. Juni 2024 nach der Ernte

Plot 2 am 23. Juli 2024 vor der Ernte

Plot 2 am 23. Juli 2024 nach der Ernte

Plot 3: April - Juli 2024

Plot 3 am 25. April 2024 vor der Ernte

Plot 3 am 25. April 2024 nach der Ernte

Plot 3 am 29. Mai 2024 vor der Ernte

Plot 3 am 29. Mai 2024 nach der Ernte

Plot 3 am 26. Juni 2024 vor der Ernte

Plot 3 am 26. Juni 2024 nach der Ernte

Plot 3 am 23. Juli 2024 vor der Ernte

Plot 3 am 23. Juli 2024 nach der Ernte

Vegetationsaufnahme

Aufnahme Nr. :	1.1	Ort:	Marchegg, NÖ	Plot Nr: 1
Datum:	25.04.2024	Flächengröße :	1 m ²	
Aufnehmende Person:	Julia Aldrian	Lage:	48°17'11.40"N, 16°54'24.50"E	

Boden: vergleyter " reifer" Grauer Auboden aus feinem Schwemmaterial; in allen Horizonten Lehm oder lehmiger Ton; sauer bis neutral - unregelmäßig; Wasserverhältnisse sind mäßig feucht durch Grundwasserstau, hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit;

Belichtung:	vollsonnig	Nutzung/ Pflege	Weide - momentan Beweidung mit Konik- Pferden;
Höhe:	140 m ü.A.		
Exposition:	eben		

Bemerkungen zum Bestand: Strukturreiche Weide, unterschiedliche Wuchshöhen (teilweise unter 5 cm); *Euphorbia lucida* erreicht eine Höhe von bis zu 60cm, die restlichen Pflanzen sind maximal 25 cm hoch

Biomasse:	Nassgewicht: 975 g	Trockengewicht: 244 g
------------------	--------------------	-----------------------

Schätzung

Art	-	–	Rote Liste	Familie
<i>Clematis integrifolia</i> (Ganzblatt-Waldrebe)			EN	Ranunculaceae
<i>Equisetum arvenese</i> (Acker-Schachtelhalm)			LC	Equisetaceae
<i>Euphorbia lucida</i> (Glänzende Wolfsmilch)			VU	Euphorbiaceae
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe)			LC	Lamiaceae
<i>Plantago lanceolata</i> (Spitzwegerich)			LC	Plantaginaceae
<i>Poa pratensis</i> (Wiesen-Rispengras)			LC	Poaceae
<i>Potentilla reptans</i> (Kriechendes Fingerkraut)			LC	Rosaceae
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)			LC	Ranunculaceae
<i>Rumex crispus</i> (Krauser Ampfer)			LC	Polygonaceae
<i>Selinum venosum</i> (Brenndolde)			EN	Apiaceae
<i>Stellaria graminea</i> (Gras-Sternmiere)			LC	Caryophyllaceae
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (March-Aster)			n	Asteraceae

Summe Arten:	12	weitere Gräser sind vorhanden - nicht bestimmbar, da sie abgefressen sind
Rote Liste Arten:	3	mehr Individuen als bei Plot 2

Tabelle zur Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet, angepasste eigene Darstellung, Daten zu Lage und Boden von NÖ Atlas und eBod

Vegetationsaufnahme

Aufnahme Nr. : 1.2 **Ort:** Marchegg, NÖ **Plot Nr: 2**
Datum: 25.04.2024 **Flächengröße :** 1 m²
Aufnehmende Person: Julia Aldrian **Lage:** 48°17'11.50"N, 16°54'25.00"E

Boden: vergleyter " reifer" Grauer Auboden aus feinem Schwemmaterial; in allen Horizonten Lehm oder lehmiger Ton; sauer bis neutral - unregelmäßig; Wasserverhältnisse sind mäßig feucht durch Grundwasserstau, hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit;

Belichtung: vollsonnig **Nutzung/ Pflege** Brache - umzäunte Fläche auf einer Weide die
Höhe: 140 m ü.A. nicht gemäht wird; bis zum Vorjahr Teil der Weide
Exposition: eben

Bemerkungen zum Bestand: Einzelne Gräser haben eine Höhe von bis zu 80 cm, davon abgesehen hat der Bestand eine gleichmäßige Höhe von rund 60 cm, die meisten Kräuter sind nicht höher als 20 cm

Biomasse: Nassgewicht: 2072 g Trockengewicht: 512 g

Schätzung

Art	-	-	Rote Liste	Familie
<i>Alopecurus pratensis</i> (Wiesen-Fuchsschwanz)			LC	Poaceae
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe)			LC	Lamiaceae
<i>Gratiola officinalis</i> (Gottes-Gnadenkraut)			EN	Plantaginaceae
<i>Lathyrus pratensis</i> (Wiesen-Platterbse)			LC	Fabaceae
<i>Poa pratensis</i> (Wiesen-Rispengras)			LC	Poaceae
<i>Potentilla reptans</i> (Kriechendes Fingerkraut)			LC	Rosaceae
<i>Rorippa sp.</i> (Sumpfkresse)			-	Brassicaceae
<i>Selinum venosum</i> (Brenndolde)			EN	Apiaceae
<i>Symphytum officinale</i> (Echter Beinwell)			LC	Boraginaceae
<i>Taraxacum sp.</i> (Löwenzahn)			-	Asteraceae

Summe Arten: 10
Rote Liste Arten: 2

Tabelle zur Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet, angepasste eigene Darstellung, Daten zu Lage und Boden von NÖ Atlas und eBod

Vegetationsaufnahme

Aufnahme Nr. : 1.3 **Ort:** Marchegg, NÖ
Datum: 25.04.2024 **Flächengröße :** 1 m²
Aufnehmende Person: Julia Aldrian **Lage:** 48°17'11.00"N, 16°54'25.90"E

Plot Nr: 3

Boden: vergleyter " reifer" Grauer Auboden aus feinem Schwemmaterial; in allen Horizonten Lehm oder lehmiger Ton; sauer bis neutral - unregelmäßig; Wasserverhältnisse sind mäßig feucht durch Grundwasserstau, hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit;

Belichtung: vollsonnig **Nutzung/ Pflege** Weide - momentan Beweidung mit Konik-Pferden;
Höhe: 140 m ü.A. sehr nass da Mulde , Tritts Spuren sichtbar
Exposition: eben

Bemerkungen zum Bestand: Die Sommerknotenblume ist bis zu 45 cm hoch, der restliche Bestand zwischen 25-35 cm

Biomasse: Nassgewicht: 1806 g Trockengewicht: 308 g

Schätzung

Art	-	—	Rote Liste	Familie
<i>Cardamine parviflora</i> (Kleinblütiges Schaumkraut)			EN	Brassicaceae
<i>Leucojum aestivum</i> (Sommerknotenblume)			EN	Amaryllidaceae
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)			LC	Ranunculaceae
<i>Symphotrichum lanceolatum</i> (March-Aster)			n	Asteraceae

Summe Arten: 4
Rote Liste Arten: 2 Schaumkraut nur vereinzelt

Daten zu Lage und Boden von NÖ Atlas und eBod

Vegetationsaufnahme

Aufnahme Nr. :	2.1	Ort:	Marchegg, NÖ	Plot Nr: 1
Datum:	29.05.2024	Flächengröße :	1 m ²	
Aufnehmende Person:	Julia Aldrian	Lage:	48°17'11.40"N, 16°54'24.50"E	

Boden: vergleyter " reifer" Grauer Auboden aus feinem Schwemmaterial; in allen Horizonten Lehm oder lehmiger Ton; sauer bis neutral - unregelmäßig; Wasserverhältnisse sind mäßig feucht durch Grundwasserstau, hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit;

Belichtung:	vollsonnig	Nutzung/ Pflege	Weide - momentan Beweidung mit Konik-
Höhe:	140 m ü.A.		Pferden
Exposition:	eben		

Bemerkungen zum Bestand: Strukturreiche Weide, unterschiedliche Wuchshöhen (tlw. unter 5cm) gut nachgewachsen seit der letzten Ernte, teilweise bis 40 cm Höhe, die meisten Pflanzen rund 20 cm

Biomasse:	Nassgewicht: 419 g	Trockengewicht: 96 g
------------------	--------------------	----------------------

Schätzung

Art	-	–	Rote Liste	Familie
<i>Alopecurus pratensis</i> (Wiesen-Fuchsschwanz)			LC	Poaceae
<i>Clematis integrifolia</i> (Ganzblatt-Waldrebe)			EN	Ranunculaceae
<i>Equisetum arvenese</i> (Acker-Schachtelhalm)			LC	Equisetaceae
<i>Euphorbia lucida</i> (Glänzende Wolfsmilch)			VU	Euphorbiaceae
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe)			LC	Lamiaceae
<i>Plantago lanceolata</i> (Spitzwegerich)			LC	Plantaginaceae
<i>Plantago major</i> (Breitwegerich)			LC	Plantaginaceae
<i>Potentilla reptans</i> (Kriechendes Fingerkraut)			LC	Rosaceae
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)			LC	Ranunculaceae
<i>Selinum venosum</i> (Brenndolde)			EN	Apiaceae
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (March-Aster)			n	Asteraceae
<i>Symphytum officinale</i> (Echter Beinwell)			LC	Boraginaceae
unbestimmt			-	Lamiaceae

Summe Arten: 12 (13)
Rote Liste Arten: 3 Veronica maritima außerhalb des Plots

Tabelle zur Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet, angepasste eigene Darstellung, Daten zu Lage und Boden von NÖ Atlas und eBod

Vegetationsaufnahme

Aufnahme Nr. : 2.2 **Ort:** Marchegg, NÖ **Plot Nr: 2**
Datum: 29.05.2024 **Flächengröße :** 1 m²
Aufnehmende Person: Julia Aldrian **Lage:** 48°17'11.50"N, 16°54'25.00"E

Boden: vergleyter " reifer" Grauer Auboden aus feinem Schwemmaterial; in allen Horizonten Lehm oder lehmiger Ton; sauer bis neutral - unregelmäßig; Wasserverhältnisse sind mäßig feucht durch Grundwasserstau, hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit;

Belichtung: vollsonnig **Nutzung/ Pflege** Brache - umzäunte Fläche auf einer Weide die
Höhe: 140 m ü.A. nicht gemäht wird; bis zum Vorjahr Teil der Weide
Exposition: eben

Bemerkungen zum Bestand: Einzelne Gräser haben eine Höhe von bis zu 50 cm, davon abgesehen hat der Bestand eine Höhe von rund 30 cm, gut nachgewachsen seit der letzten Ernte

Biomasse: Nassgewicht: 606 g Trockengewicht: 165 g

Schätzung

Art	-	–	Rote Liste	Familie
<i>Alopecurus pratensis</i> (Wiesen-Fuchsschwanz)			LC	Poaceae
<i>Elymus repens</i> (Kriech-Quecke)			LC	Poaceae
<i>Equisetum arvenese</i> (Acker-Schachtelhalm)			LC	Equisetaceae
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe)			LC	Lamiaceae
<i>Gratiola officinalis</i> (Gottes-Gnadenkraut)			EN	Plantaginaceae
<i>Lathyrus pratensis</i> (Wiesen-Platterbse)			LC	Fabaceae
<i>Poa pratensis</i> (Wiesen-Rispengras)			LC	Poaceae
<i>Potentilla reptans</i> (Kriechendes Fingerkraut)			LC	Rosaceae
<i>Selinum venosum</i> (Brenndolde)			EN	Apiaceae
<i>Symphytum officinale</i> (Echter Beinwell)			LC	Boraginaceae
<i>Trifolium repens</i> (Weißklee)			LC	Fabaceae
<i>Vicia sp.</i> (Wicke)			-	Fabaceae

Summe Arten: 12
Rote Liste Arten: 2

Tabelle zur Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet, angepasste eigene Darstellung, Daten zu Lage und Boden von NÖ Atlas und eBod

Vegetationsaufnahme

Aufnahme Nr. : 2.3 **Ort:** Marchegg, NÖ **Plot Nr: 3**
Datum: 29.05.2024 **Flächengröße :** 1 m²
Aufnehmende Person: Julia Aldrian **Lage:** 48°17'11.00"N, 16°54'25.90"E

Boden: vergleyter " reifer" Grauer Auboden aus feinem Schwemmaterial; in allen Horizonten Lehm oder lehmiger Ton; sauer bis neutral - unregelmäßig; Wasserverhältnisse sind mäßig feucht durch Grundwasserstau, hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit;

Belichtung: vollsonnig **Nutzung/ Pflege** Weide - momentan Beweidung mit Konik-
Höhe: 140 m ü.A. Pferden;
Exposition: eben

Bemerkungen zum Bestand: seit der letzten Ernte sind die Pflanzen kaum nachgewachsen - sie wären in diesem Zustand nicht bestimmbar, maximal 20 cm Höhe

Biomasse: Nassgewicht: 120 g Trockengewicht: 25 g

Schätzung

Art	-	-	Rote Liste	Familie
<i>Leucojum aestivum</i> (Sommerknotenblume)			EN	Amaryllidaceae
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)			LC	Ranunculaceae
Schilf			-	-
<i>Symphotrichum lanceolatum</i> (March-Aster)			n	Asteraceae

Summe Arten: 4 Eine Art noch nicht bestimmbar
Rote Liste Arten: 1

Rundherum kommt eine Iris-Art auf

Tabelle zur Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet, angepasste eigene Darstellung, Daten zu Lage und Boden von NÖ Atlas und eBod

Vegetationsaufnahme

Aufnahme Nr. : 3.1 **Ort:** Marchegg, NÖ **Plot Nr: 1**
Datum: 26.06.2024 **Flächengröße :** 1 m²
Aufnehmende Person: Julia Aldrian **Lage:** 48°17'11.40"N, 16°54'24.50"E

Boden: vergleyter " reifer" Grauer Auboden aus feinem Schwemmaterial; in allen Horizonten Lehm oder lehmiger Ton; sauer bis neutral - unregelmäßig; Wasserverhältnisse sind mäßig feucht durch Grundwasserstau, hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit;

Belichtung: vollsonnig **Nutzung/ Pflege** Weide - momentan Beweidung mit Konik-Pferden und Kühen
Höhe: 140 m ü.A.
Exposition: eben

Bemerkungen zum Bestand: Seit der letzten Ernte wurde die Fläche überschwemmt und stand unter Wasser - daher abgestorbene und schlammige Pflanzenteile, mäßig nachgewachsen. Einzelne Pflanzen 30-40 cm Höhe (Euphorbia, Symphyotrichum), der Rest ist rund 15 cm hoch

Biomasse: Nassgewicht: 233 g Trockengewicht: 66 g

Schätzung

Art	-	—	Rote Liste	Familie
<i>Alopecurus pratensis</i> (Wiesen-Fuchsschwanz)			LC	Poaceae
<i>Clematis integrifolia</i> (Ganzblatt-Waldrebe)			EN	Ranunculaceae
<i>Equisetum arvenese</i> (Acker-Schachtelhalm)			LC	Equisetaceae
<i>Euphorbia lucida</i> (Glänzende Wolfsmilch)			VU	Euphorbiaceae
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe)			LC	Lamiaceae
<i>Inula britannica</i> (Wiesen-Alant)			VU	Asteraceae
<i>Plantago major</i> (Breitwegerich)			LC	Plantaginaceae
<i>Potentilla reptans</i> (Kriechendes Fingerkraut)			LC	Rosaceae
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)			LC	Ranunculaceae
<i>Selinum venosum</i> (Brenndolde)			EN	Apiaceae
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (March-Aster)			n	Asteraceae
<i>Symphytum officinale</i> (Echter Beinwell)			LC	Boraginaceae
<i>Taraxacum sp.</i> (Löwenzahn)			-	Asteraceae

Summe Arten: 13
Rote Liste Arten: 4 Deutlich mehr Individuen als bei Plot 2
Veronica maritima außerhalb des Plots

Tabelle zur Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet, angepasste eigene Darstellung, Daten zu Lage und Boden von NÖ Atlas und eBod

Vegetationsaufnahme

Aufnahme Nr. : 3.2 **Ort:** Marchegg, NÖ **Plot Nr: 2**
Datum: 26.06.2024 **Flächengröße :** 1 m²
Aufnehmende Person: Julia Aldrian **Lage:** 48°17'11.50"N, 16°54'25.00"E

Boden: vergleyter " reifer" Grauer Auboden aus feinem Schwemmaterial; in allen Horizonten Lehm oder lehmiger Ton; sauer bis neutral - unregelmäßig; Wasserverhältnisse sind mäßig feucht durch Grundwasserstau, hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit;

Belichtung: vollsonnig **Nutzung/ Pflege** Brache - umzäunte Fläche auf einer Weide die
Höhe: 140 m ü.A. nicht gemäht wird; bis zum Vorjahr Teil der
Exposition: eben Weide

Bemerkungen zum Bestand: Trotz Überschwemmung im vergangenen Monat gut nachgewachsen, Einheitliche Höhe von 30-40 cm, *Gratiola officinalis* breitet sich auf der Fläche aus - ist nun auf rund einem Drittel der Fläche vertreten, im letzten Monat nur vereinzelt, Der Bestand ist im Vergleich zu den anderen Flächen sehr dicht

Biomasse: Nassgewicht: 555 g Trockengewicht: 159 g

Schätzung

Art	-	–	Rote Liste	Familie
<i>Alopecurus pratensis</i> (Wiesen-Fuchsschwanz)			LC	Poaceae
<i>Clematis integrifolia</i> (Ganzblatt-Waldrebe)			EN	Ranunculaceae
<i>Elymus repens</i> (Kriech-Quecke)			LC	Poaceae
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe)			LC	Lamiaceae
<i>Gratiola officinalis</i> (Gottes-Gnadenkraut)			EN	Plantaginaceae
<i>Lathyrus pratensis</i> (Wiesen-Platterbse)			LC	Fabaceae
<i>Poa pratensis</i> (Wiesen-Rispengras)			LC	Poaceae
<i>Potentilla reptans</i> (Kriechendes Fingerkraut)			LC	Rosaceae
<i>Selinum venosum</i> (Brenndolde)			EN	Apiaceae
<i>Symphytum officinale</i> (Echter Beinwell)			LC	Boraginaceae
<i>Vicia cracca</i> (Vogel-Wicke)			LC	Fabaceae

Summe Arten: 11

Rote Liste Arten: 3 *Clematis integrifolia* ist dazugekommen

Tabelle zur Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet, angepasste eigene Darstellung, Daten zu Lage und Boden von NÖ Atlas und eBod

Vegetationsaufnahme

Aufnahme Nr. : 3.3 **Ort:** Marchegg, NÖ **Plot Nr: 3**
Datum: 26.06.2024 **Flächengröße :** 1 m²
Aufnehmende Person: Julia Aldrian **Lage:** 48°17'11.00"N, 16°54'25.90"E

Boden: vergleyter " reifer" Grauer Auboden aus feinem Schwemmaterial; in allen Horizonten Lehm oder lehmiger Ton; sauer bis neutral - unregelmäßig; Wasserverhältnisse sind mäßig feucht durch Grundwasserstau, hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit;

Belichtung: vollsonnig **Nutzung/ Pflege** Weide - momentan Beweidung mit Konik-Pferden und Kühen
Höhe: 140 m ü.A.
Exposition: eben

Bemerkungen zum Bestand: seit der letzten Ernte sind die Pflanzen kaum nachgewachsen - sie wären so nicht bestimmbar, maximal 20 cm Höhe, viele abgestorbene Pflanzenreste und auch die Vegetation um den Plot herum hat sich kaum weiterentwickelt - auf diesem Plot hielt die Überschwemmung am längsten an

Biomasse: Nassgewicht: 68 g Trockengewicht: 21 g

Schätzung

Art	-	–	Rote Liste	Familie
<i>Leucjum aestivum</i> (Sommerknotenblume)			EN	Amaryllidaceae
<i>Persicaria hydropiper</i> (Wasserpfeffer)			LC	Polygonaceae
<i>Phragmites australis</i> (Schilfrohr)			LC	Poaceae
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)			LC	Ranunculaceae
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (March-Aster)			n	Asteraceae

Summe Arten: 5

Rote Liste Arten: 1

Rundherum kommt eine Iris-Art auf

Tabelle zur Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet, angepasste eigene Darstellung, Daten zu Lage und Boden von NÖ Atlas und eBod

Vegetationsaufnahme

Aufnahme Nr. : 4.1 **Ort:** Marchegg, NÖ
Datum: 23.07.2024 **Flächengröße :** 1 m²
Aufnehmende Person: Julia Aldrian **Lage:** 48°17'11.40"N, 16°54'24.50"E

Plot Nr: 1

Boden: vergleyter " reifer" Grauer Auboden aus feinem Schwemmaterial; in allen Horizonten Lehm oder lehmiger Ton; sauer bis neutral - unregelmäßig; Wasserverhältnisse sind mäßig feucht durch Grundwasserstau, hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit;

Belichtung: vollsonnig **Nutzung/ Pflege** Weide - momentan Beweidung mit Konik-Pferden und Kühen
Höhe: 140 m ü.A.
Exposition: eben

Bemerkungen zum Bestand: Seit der letzten Ernte ist in der Umgebung stärkerer Verbiss durch Kühe bemerkbar aber der Plot ist gut nachgewachsen. Euphorbia bis 30 cm Höhe, der Rest rund 20 cm. Nach der Überschwemmung gab es vegetationsfreie Flecken, diese wurden durch Potentilla und Plantago geschlossen. *Polygonum aviculare* ist neu dazugekommen

Biomasse: Nassgewicht: 195 g Trockengewicht: 60 g

Schätzung

Art	-	–	Rote Liste	Familie
<i>Alopecurus pratensis</i> (Wiesen-Fuchsschwanz)			LC	Poaceae
<i>Clematis integrifolia</i> (Ganzblatt-Waldrebe)			EN	Ranunculaceae
<i>Equisetum arvenese</i> (Acker-Schachtelhalm)			LC	Equisetaceae
<i>Euphorbia lucida</i> (Glänzende Wolfsmilch)			VU	Euphorbiaceae
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe)			LC	Lamiaceae
<i>Inula britannica</i> (Wiesen-Alant)			VU	Asteraceae
<i>Plantago major</i> (Breitwegerich)			LC	Plantaginaceae
<i>Polygonum aviculare</i> (Vogelknöterich)			LC	Polygonaceae
<i>Potentilla reptans</i> (Kriechendes Fingerkraut)			LC	Rosaceae
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)			LC	Ranunculaceae
<i>Selinum venosum</i> (Brenndolde)			EN	Apiaceae
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (March-Aster)			n	Asteraceae
<i>Symphytum officinale</i> (Echter Beinwell)			LC	Boraginaceae
<i>Veronica maritima</i> (Langblättriger Ehrenpreis)			VU	Plantaginaceae

Summe Arten: 14

Rote Liste Arten: 5

Tabelle zur Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet, angepasste eigene Darstellung, Daten zu Lage und Boden von NÖ Atlas und eBod

Vegetationsaufnahme

Aufnahme Nr. : 4.2 **Ort:** Marchegg, NÖ **Plot Nr: 2**
Datum: 23.07.2024 **Flächengröße :** 1 m²
Aufnehmende Person: Julia Aldrian **Lage:** 48°17'11.50"N, 16°54'25.00"E

Boden: vergleyter " reifer" Grauer Auboden aus feinem Schwemmaterial; in allen Horizonten Lehm oder lehmiger Ton; sauer bis neutral - unregelmäßig; Wasserverhältnisse sind mäßig feucht durch Grundwasserstau, hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit;

Belichtung: vollsonnig **Nutzung/ Pflege** Brache - umzäunte Fläche auf einer Weide die
Höhe: 140 m ü.A. nicht gemäht wird; bis zum Vorjahr Teil der Weide
Exposition: eben

Bemerkungen zum Bestand: 30-40 cm Höhe, nach letzter Ernte gut nachgewachsen. Beinwell hat sich ausgebreitet, nun sieben sehr große Individuen. Bei der ersten Aufnahme waren es nur drei. Der Plot unterscheidet sich stark von der Umgebung - er ist saftig grün während der rest bräunlich ist. Gnadenkraut seit letztem Mal fast verschwunden, Symphyotrichum wandert langsam in die Fläche.

Biomasse: Nassgewicht: 594 g Trockengewicht: 163 g
davon Beinwell 301 g 48 g
restl. Pflanzen 293 g 115 g

Schätzung

Art	-	—	Rote Liste	Familie
<i>Alopecurus pratensis</i> (Wiesen-Fuchsschwanz)			LC	Poaceae
<i>Clematis integrifolia</i> (Ganzblatt-Waldrebe)			EN	Ranunculaceae
<i>Elymus repens</i> (Kriech-Quecke)			LC	Poaceae
<i>Equisetum arvenese</i> (Acker-Schachtelhalm)			LC	Equisetaceae
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe)			LC	Lamiaceae
<i>Gratiola officinalis</i> (Gottes-Gnadenkraut)			EN	Plantaginaceae
<i>Lathyrus pratensis</i> (Wiesen-Platterbse)			LC	Fabaceae
<i>Phragmites australis</i> (Schilfrohr)			LC	Poaceae
<i>Poa pratensis</i> (Wiesen-Rispengras)			LC	Poaceae
<i>Potentilla reptans</i> (Kriechendes Fingerkraut)			LC	Rosaceae
<i>Rorippa sylvestris</i> (Wilde Sumpfkresse)			LC	Brassicaceae
<i>Selinum venosum</i> (Brenndolde)			EN	Apiaceae
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (March-Aster)			n	Asteraceae
<i>Symphytum officinale</i> (Echter Beinwell)			LC	Boraginaceae

Summe Arten: 14
Rote Liste Arten: 3

Tabelle zur Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet, angepasste eigene Darstellung, Daten zu Lage und Boden von NÖ Atlas und eBod

Vegetationsaufnahme

Aufnahme Nr. : 4.3 **Ort:** Marchegg, NÖ **Plot Nr: 3**
Datum: 23.07.2024 **Flächengröße :** 1 m²
Aufnehmende Person: Julia Aldrian **Lage:** 48°17'11.00"N, 16°54'25.90"E

Boden: vergleyter " reifer" Grauer Auboden aus feinem Schwemmaterial; in allen Horizonten Lehm oder lehmiger Ton; sauer bis neutral - unregelmäßig; Wasserverhältnisse sind mäßig feucht durch Grundwasserstau, hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit;

Belichtung: vollsonnig **Nutzung/ Pflege** Weide - momentan Beweidung mit Konik-Pferden und Kühen
Höhe: 140 m ü.A.
Exposition: eben

Bemerkungen zum Bestand: seit der letzten Ernte sind die Pflanzen ein wenig nachgewachsen. Die beiden Knöterich-Arten haben die offenen Stellen besiedelt. Eine Iris-Art ist dazugekommen. 20-30 cm Höhe, lockerer Bewuchs

Biomasse: Nassgewicht: 144 g Trockengewicht: 40 g

Schätzung

Art	-	-	Rote Liste	Familie
<i>Iris sp.</i>			-	Iridaceae
<i>Persicaria hydropiper</i> (Wasserpfeffer)			LC	Polygonaceae
<i>Persicaria sp.</i>			-	Polygonaceae
<i>Phragmites australis</i> (Schilfrohr)			LC	Poaceae
<i>Potentilla reptans</i> (Kriechendes Fingerkraut)			LC	Rosaceae
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)			LC	Ranunculaceae
<i>Symphotrichum lanceolatum</i> (March-Aster)			n	Asteraceae

Summe Arten: 7
Rote Liste Arten: 0

Tabelle zur Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet, angepasste eigene Darstellung, Daten zu Lage und Boden von NÖ Atlas und eBod